

PROJEKTBERICHTE

TD-Lab Funding Program 2025

Herausgeberinnen:

Dr. Ina Opitz, Nadin Gaasch, Dr. Audrey Podann

Inhalt

Editorial	3
Living with Water – plural knowledges for water adaptation	5
Tandem Tanz und Wasser - Bildung in Bewegung.....	8
Infrastructural Rhythms: Connecting water, art, and science across boundaries.....	12
Transdisciplinary integration via the CliWac Explorer – a platform for science and co- production, decision support, and education	17
Rainwater from an artistic and urban perspective at ZK/U	23
Partizipative Forschung zu zivilgesellschaftlichen Hitzeschutzpraktiken und -netzwerken	29
Transferworkshop/ Lernende Schule und forschende Lehrkräftebildung	34
Patient*innen-zentrierte Entwicklung einer Webanwendung zur Symptom-Erfassung: Kick-off Design Thinking Workshop.....	38
Gemeinsam STIs erfolgreich versorgen – transdisziplinäre Strategien zur Gesundheitsversorgung in Berlin.....	43
Interventionistische und transdisziplinäre Forschungspraxis – Kiosk of Solidarity	47
Transdisziplinärer Datenworkshop „StateParl“: Gemeinsam Politik im föderalen System besser verstehen und analysieren.....	51
Impressum	55

Editorial

Mit großer Freude legen wir die erste Sammlung von Projektberichten vor, die im Rahmen des **TD-Lab Funding Program der Berlin University Alliance** entstanden sind. Dieses Förderprogramm wurde im Jahr 2025 vom *TD-Lab – Labor für transdisziplinäre Forschung* ins Leben gerufen, um transdisziplinäre und partizipative Forschung innerhalb der Allianz zu stärken und neue Impulse zu setzen. In seiner ersten Förderphase von Januar bis Juli 2025 wurden elf Projekte gefördert. Sie erhielten jeweils Sachmittel von bis zu **10.000 Euro bei einer Laufzeit von sechs Monaten**.

Im Zentrum des TD-Lab Funding Program steht die Überzeugung, dass gesellschaftliche Herausforderungen durch Forschung besser adressiert werden, wenn außerwissenschaftliche Akteur*innen und Praxispartner*innen aktiv in den Forschungsprozess eingebunden werden – sei es zur Mitgestaltung von Fragestellungen, zum Austausch von Wissen oder zur gemeinsamen Entwicklung von Erkenntnissen und Lösungen. Ziel der Förderung ist es daher, den Wissensaustausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu intensivieren, neue methodische Zugänge zu erproben sowie Netzwerke zu initiieren, die über die Laufzeit einzelner Projekte hinaus wirksam bleiben.

Die **erste Förderkohorte umfasste elf Projekte**, die sowohl thematisch fokussierte wie auch themenoffene Ansätze verfolgten. Besonders hervorzuheben ist der in der Ausschreibung verankerte Schwerpunkt „Wasser“, zu dem fünf der geförderten Projekte in unterschiedlicher Weise beitrugen. Die sechs weiteren Projekte verdeutlichten die thematische Offenheit transdisziplinärer Forschung und ihre Anwendung in den unterschiedlichen Disziplinen.

Die Projekte in der ersten Förderphase zeichneten sich durch eine **Vielfalt an Ansatzpunkten für die Einbeziehung von außerwissenschaftlichen Akteur*innen und ihren methodischen Zugängen** aus. Sie zeigten damit die Vielfältigkeit an sinnvollen, forschungsgeleiteten Einsatzmöglichkeiten partizipativer und transdisziplinärer Forschung auf: von der Exploration des aktuellen Standes der Umsetzung gesellschaftlicher Praktiken, über die experimentelle Übertragung künstlerischer Methoden in Wissenschaft und Praxis, die praxisrelevante Weiterentwicklung von digitalen Datenbanken oder Software-Anwendungen und die Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen und Anleitungen.

Die Berichte in dieser Publikation bieten Einblicke in diese spannenden Vorhaben – sowohl in die jeweiligen wissenschaftlichen Fragestellungen als auch in die praktische partizipative Forschungsarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, Ärzt*innen, Patient*innen, Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung, Journalist*innen, Künstler*innen, urbanen Aktivist*innen, Lehrer*innen und Wissenschaftler*innen anderer Disziplinen als auch in erste Ergebnisse und Reflexionen. Sie zeigen, wie transdisziplinäre Forschung nicht nur **wissenschaftliches Fragen neu beleben** und wissenschaftliches Wissen erweitern kann, sondern **zugleich praktische Handlungsansätze für gesellschaftliche Herausforderungen erarbeiten und weiterentwickeln kann**.

Die Abschlussveranstaltung am 17. September 2025 bot bereits die Gelegenheit, erste Impulse der Projekte miteinander zu teilen, Erfahrungen auszutauschen und Netzwerke zu stärken. Die vorliegenden Projektberichte führen diese Gespräche weiter und machen sichtbar, was in der ersten Förderphase des TD-Lab Funding Program gemeinsam erarbeitet wurde.

Wir danken allen Beteiligten – den Forscher*innen, den außerwissenschaftlichen Partner*innen, den Unterstützer*innen, Stefanie Leinhos für die prägnanten Illustrationen und dem Team des TD-Lab – für ihr Engagement, ihre Offenheit und ihre Bereitschaft, Forschungsarbeit dialogisch und wirkungsorientiert zu denken.

Dr. Ina Opitz und Nadin Gaasch, TD-Lab Berlin University Alliance

Dr. Audrey Podann, Leiterin des TD-Lab und Leiterin der Stabsstelle Science and Society der Technischen Universität Berlin

Berlin, Oktober 2025

Living with Water – plural knowledges for water adaptation

Rossella Alba, IRI THESys and Geography Institute, Humboldt-Universität zu Berlin

Kunstkollektiv FLUNST: Marlies Abramowski, Carmen Breuker, Steffen Gill, Jakob Harms, Christoph Reimers, Mascha Richter, Anping Richter, Lenya Kraske, Anja Tiedemann, Thorsten Wilrodt

Illustration: Stefanie Leinhos

What was the initial situation?

The project set out to explore how transdisciplinary collaborations that bring together critical water research, artistic practice, and community engagement can broaden understandings of the multiple relations between water and society. Engaging with the manifold ways in which water and society relate is crucial for developing more inclusive and situated understandings of contemporary water-related challenges and possible ways forward.

The project was developed as close collaboration between the researcher coordinating the project and **the Kunstkollektiv FLUNST active in the tidal coastal region of Altes Land in Lower Saxony.** As one of the largest fruit farming areas in Europe, the region's economy heavily depends on water for irrigation and agriculture. Water also holds cultural significance, as the area's history and identity are closely linked to its waterways, shaping a local sense of belonging. However, this close relationship with water presents challenges as sea level rise and extreme events such as floods and droughts pose significant threats to the region's future.

To explore the multiple relations between water and society, the project drew inspiration from **Donna Haraway** and other feminist scholars, who invite to pay attention to how **stories and storytelling shape how we understand and act in the world**. By collecting and bringing into dialogue a range of water stories from the Altes Land region, the project aimed not only to offer a space to think about plural water and society relation but also to raise questions about which stories and perspectives are amplified, which are silenced.

What has happened in the project?

The project centered on two interconnected formats—**water stories** and **water dialogue**—that served as creative means to explore and connect diverse forms of knowledge and experience related to living with water.

Ten distinct **water stories** were developed by the FLUNST collective, each representing a unique artistic approach to life in the tidal landscapes of the Altes Land region. These stories illustrate how human and more-than-human inhabitants—fish, birds, plants, and the land itself—adapt to the dynamic conditions shaped by tides and rivers. In an initial workshop, the team identified ten perspectives on living with and along the region’s water bodies. Each participant adopted one viewpoint and expressed it through an individual artistic medium such as photography, painting, film, sculpture, or performance.

Each story draws on interviews and conversations with local residents as well as encounters with more-than-human environment. Through a range of visual and sound-based practices, the project transformed lived experiences into accessible artistic narratives. Unlike conventional policy documents, these artistic interpretations invited emotional engagement and dialogue, offering a more inclusive and public way to discuss water-related challenges and aspirations.

The **water dialogue** took the form of a daylong event-exhibition rather than a traditional discussion forum. It combined music, lecture performances, films, an exhibition, a street parade, and a closing celebration. Visitors were encouraged to move freely between installations, immersing themselves in the multiple perspectives and reflecting on the interconnections between water and society.

The development of both formats required extensive individual and collective work. Regular meetings allowed the team to exchange insights, align artistic processes, and coordinate the organization of the event and accompanying catalogue. The collaboration demanded flexibility to accommodate different creative rhythms and practical requirements, yet the project maintained its original concept throughout.

To ensure a lasting impact, a **catalogue** was produced, documenting the ten water stories and the process behind them. Together, the water stories and dialogue created a multidimensional exploration of the relations between water and society in a constantly changing coastal landscape.

What has been achieved?

The project demonstrated that art–research–community collaborations do offer opportunities to explore the plural water and society relations. Taken together, the ten stories developed within the project articulate diverse relations between people, birds, quasi-fish, vegetation, water, and technology. They serve as narrative entry points into the

intertwined ecologies of the region, revealing how human and more-than-human lives are entangled through shared water flows and material infrastructures. The stories also proved valuable in connecting past, present, and future perspectives, offering multiple temporal and experiential viewpoints on the evolving relations between water and society. While the project did not aim to directly transform local governance structures, it nevertheless succeeded in stimulating public interest in art–research collaborations. A key achievement was the well-attended final public event. The water dialogue provided a novel space for discussing questions of water governance in the region. Moreover, the event demonstrated the potential of art–research initiatives to attract interest of local communities and to provide spaces for dialogue across diverse forms of knowledge and experiences.

The project represented the first transdisciplinary collaboration undertaken by the researcher in the region and the first substantial research-oriented initiative for the FLUNST collective. Despite its small scale, the collaboration provided both partners with valuable experience in navigating transdisciplinary processes, establishing shared methods of communication, and combining artistic and research-based approaches. As such, the project functioned as an important learning platform and a foundation for future collaborative initiatives. Moreover, the project identified key themes for further research, particularly how relations with water are interlinked with experiences and feelings of belonging, memory, identity, and care. An open question for future research is how these relational dimensions influence collective visions for the region’s future and its water governance.

What could happen next?

The project attracted considerable attention from both residents and municipal institutions. Building on this positive response, the team has been invited to present the project in a dedicated exhibition with accompanying events at the Altes Land Museum, planned for Spring 2026. This exhibition will provide an opportunity to further engage with local communities, expand on the themes of living with water, and deepen the dialogue between art, science, and policy. In addition, the project will be featured at the upcoming Fluid Interdisciplinary Festival in Berlin. The project has also been presented at the New Cultural Geography Conference, where it contributed to academic discussions on pluralizing water governance. The project team intends to continue exploring the intersection between research and artistic practice in future collaborations and possibly in a follow-up transdisciplinary project.

Further information

- **Catalogue of the event / exhibition “Flunstwerke - Wassergeschichten im Dialog“**
https://www.flunst.art/media/filer_public/ea/ca/eacadf5c-a027-4182-b45d-958c531b1c7b/flunstwerke-katalog.pdf
- Website FLUNST: www.flunst.art
- Instagram: https://www.instagram.com/ig_flunst/
- Article in the newspaper Buxtehude Tageblatt ‘Sie verwandeln Wasser in Kunst‘ by B. Vasel, 17 June 2025
- Fluid interdisciplinarity festival <https://www.anthroposcenes.de/festival>

Tandem Tanz und Wasser – Bildung in Bewegung

Dr. Bastienne Schulz, Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften, Tandem Tanz und Schule: Kulturelle Bildung in der Lehrkräftebildung, Freie Universität Berlin (folgend: FU Berlin)

*TanzZeit, Betreiberin des Jungen Tanzhauses Berlin, Tanzkunst und -vermittlung, Lehramtsstudierende; weitere Künstler*innen von TanzZeit e.V. (folgend: TanzZeit)*

Schüler:innenUni Nachhaltigkeit + Klimaschutz der Freien Universität Berlin (folgend: Schüler:innenUni)

Illustration: Stefanie Leinhos

Was war die Ausgangssituation?

Das geförderte Teilprojekt in Kooperation mit dem Berliner Kulturverein TanzZeit zielte auf die Verknüpfung von Methoden der kulturellen Bildung (kuBi) und Inhalten der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Dafür gingen wir in die Entwicklung von Konzepten, Methoden und Formaten sowie die praktische Erprobung von Lernen und Lehren in Bewegung und setzten einen Fokus auf den Themenkomplex Wasser. Unsere Themenwahl adressierte damit die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, die sog. *Sustainable Development Goals* (SDG), und erfolgte in transdisziplinärer Koppelung mit bewegungsorientierten, ästhetischen Methoden des Tanzes. Umgesetzt wurde dieser Ansatz gemeinsam mit einer Tanzkünstlerin im Rahmen des regionalen Bildungsformats der Freien Universität der *Schüler:innenUni Nachhaltigkeit + Klimaschutz* in Workshops mit

Grundschulkindern, Lehramtsstudierenden aus einem vorigen Pilotkurs und mit Lehrkräften. Wir setzten die transdisziplinäre Verbindung von kuBi und BNE und schufen Begegnungsräume für den Transfer zwischen Kunst, Universität und Schule. Dies zielte darauf ab, den gemeinsamen Lernprozess zu stärken und bedarfs- und zielgruppengerechte Formate und Methoden zu entwickeln, zu erproben und nachhaltig niedrigschwellig zugänglich zu machen. Das Teilprojekt ergänzte das seit 2024 laufende Projekt „Tandem Tanz und Schule“ am Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien Universität, dass das Thema kulturelle Bildung durch Tanz fachübergreifend in der Lehrkräftebildung implementiert. Hier wurde bis Ende 2024 ein erster Meilenstein mit einem im Lehramtsstudium anrechenbaren Kurs erreicht. Das Teilprojekt sollte zudem die Kooperation mit TanzZeit stärken und das Projekt universitätsintern vernetzen.

Was ist im Projekt passiert?

In der Vorbereitungsphase im Januar und Februar 2025 konzipierten wir Vermittlungsformate für Berliner Grundschulkindern und Lehrkräfte in Kooperation mit der Schüler:innenUni. Dabei ging es um einen Fokus auf die Entwicklung von tanz- und bewegungspädagogischen Methoden zur Unterstützung in der inhaltlichen Vermittlung rund um den Lebensraum und die Ressource Wasser. Das Bewusstsein für z.B. Begriffe wie Wasserfußabdruck und Themen der Wasserknappheit sollte damit geschärft und gemeinsam Strategien für einen entsprechend verträglichen Umgang mit der Ressource entwickelt werden. Lehrkräfte erhielten Einblicke in kreative und partizipative Methoden der Kulturellen Bildung durch Tanz. Die Konzeptphase wurde von einer Tanzkünstlerin des Praxispartners TanzZeit, zugleich Lehrbeauftragte der FU Berlin, sowie einer Studierenden aus dem Pilotkurs des Wintersemesters 2024 durchgeführt.

Das Ergebnis der Konzeptphase waren die zwei vierstündigen, thematisch komplex aufgebauten Workshops „Wasserfußabdruck, Wasserknappheit & Co: Mit Tanz und kultureller Bildung die Wege des Wassers erklären“ und zwei gleichnamige je einstündige Schulungen für Lehrkräfte. Die vorbereitenden Begleitschulungen fanden am 17.02.2025 in Räumen der FU Berlin statt. Lehrkräfte konnten sich ihre Teilnahme als Fortbildungsstunden anrechnen lassen. Die Workshops für Schüler*innen der 5. und 6. Klassen fanden am 24. und 25.03.2025 ebenfalls an der FU Berlin statt und erfolgten im Tandem-Teaching mit einer Studentin und einer Expertin für Tanzkunst. Die Studentin und die Tanzvermittlerin setzten Methoden der Wissensvermittlung über Tanz und Bewegung ein. Dabei konzentrierten sie sich auf die Methode Tanz in Ergänzung zum Schulunterricht zu den genannten Themen.

Evaluation und Kommunikation: Angesichts der kurzen Dauer des Praxisprojektes haben wir eine schlanke *mixed-methods*-Begleitforschung aufgestellt. Für die Evaluation der Workshops wurde eine standardisierte, anonymisierte Lehrveranstaltungsevaluation der FU Berlin durchgeführt und dem Projekt zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus entstand der Dialog mit den teilnehmenden Lehrer*innen und wir sind in Reflexions- und Auswertungsgesprächen gegangen.

Neben den Workshops und ihrer Evaluation setzte das Projekt für einen Multiplikationseffekt und die Erhöhung von Sichtbarkeit und Reichweite auch der Partner auf Maßnahmen zur Projektkommunikation in sozialen Medien und der Webseite der FU Berlin sowie zur Öffentlichkeitsarbeit mit Veranstaltungen wie dem Festival „Wasser ist Leben“ der Erika-Mann-Grundschule Berlin im Mai 2025 um. Innerhalb Berlins wurde das Teilvorhaben in

einer Unter-AG Kulturelle Bildung der Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Familie vorgestellt.

Was wurde erreicht?

Die FU Berlin wurde für Schüler*innen und ihre Lehrkräfte zum außerschulischen Lernort, für eine Tanzkünstlerin und eine Studierende zur Wirk- und Erprobungsstätte. Lehrkräfte und ihre Schulklassen erhielten Einblicke in Lehr-Lernmethoden mit kulturell-ästhetischem und bewegungsorientiertem Ansatz. An der Begleitschulung nahmen 41 Lehrkräfte teil, an den Workshops ca. 50 Grundschüler*innen und vier Lehrpersonen.

Die Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit führte universitätsintern zu mehr Sichtbarkeit und stärkte den Austausch mit der Schüler:innenUni. Zudem führte sie zu einem neuen außerwissenschaftlichen Partner: der Erika-Mann-Grundschule Berlin-Wedding (EMG), die im laufenden Schuljahr 2024/2025 einen Schwerpunkt zum Thema Wasser bespielte. Das Teilprojekt trug zum EMG-Festival „Wasser ist Leben“ bei, wo Fragestellungen dazu, wie kuBi BNE und Demokratiebildung stärkt, mit Akteur*innen der Berliner Kultur- und Bildungslandschaft und ehemaligen Schüler*innen diskutiert wurden.

Ergebnissicherung und Auswertung: Für eine Ergebnissicherung und zur nachhaltigen Anwendung in der Lehrpraxis werden die eingesetzten Methoden systematisiert, insbesondere in Rückkopplung mit Lehrkräften der EMG. Daraus entsteht eine nachhaltig zugängliche Sammlung mit Videotutorials und Anleitungen zu tanz- und bewegungsorientierten Übungen, die drei Themenfelder rund um Wasser fokussiert. Sie soll im Laufe des neuen Schuljahres 2025/2026 zur Verfügung gestellt werden. Die Sammlung zielt auf die Nachnutzung und Übertragbarkeit für das Tanzzeit-Portfolio ab, wo BNE nach vertiefter Auseinandersetzung als neues Feld aufgenommen werden könnte. Auf dieser Grundlage befindet sich ein neu aufgestellter Workshop für die Schüler:innenUni im September 2025 in der Konzeptionsphase, [SOS Ozean](#). Damit möchten wir dem Interesse von Lehrkräften an den o.g. Methoden gerecht werden. Die Befragungen ergaben, dass Lehrende den Methoden gegenüber teils aufgeschlossen waren, teils Vorbehalte hatten, die in der Begleitschulung ausgeräumt werden konnten. Die an den Workshops teilnehmenden Kinder hatten z.T. hohe Erwartungen an den Praxisbezug und die **bewegungsorientierten Anteile**. Mit dem Thema virtuelles Wasser („Wasserfußabdruck“) erhielten die Kinder erste Berührungspunkte zu einem für sie neuen Inhalt. Insgesamt wurden die Workshops und die Fortbildung als sehr innovativ und positiv aufgenommen, so dass wir unsere Erprobung als erfolgreich bewerten. Das Projekt wurde im [Bildungsnetzwerk](#) der Schüler:innenUni abgebildet. Als Outcome für den Praxispartner wurde eine weitere Kooperation mit der Schüler:innenUni mit qualitätssichernden Anpassungen aufgesetzt (s.o.).

Anpassungen: Das Arbeitspaket wurde als praxisbezogenes Projekt für die Lehre angesetzt und sah die Einbindung von Lehramtsstudierenden vor, damit ihnen die Anwendung neu gelernter Inhalte ermöglicht würde. Wir hatten den Einsatz einer Studierendengruppe geplant, was angesichts der Kürze der Vorlaufzeit zwischen Antragstellung und Bewilligung der Fördermittel nicht umsetzbar war. Eine Studierende konnten wir für die Teilnahme gewinnen; sie wertete das Tandem-Teaching als großen Mehrwert.

Wie könnte es weitergehen?

Als Folgemaßnahme stünde aus, die Wirksamkeit der derzeit monothematischen Methodensammlung auf Lernprozesse und den Kompetenzerwerb von Kindern und Jugendlichen im Schulkontext zu beforschen und empirisch zu erheben. Grundlage bildet die Annahme, dass künstlerisch-ästhetische Methoden und interdisziplinäre Zugänge zu Wissen Lernprozesse von Kindern und Jugendlichen dahingehend fördern, dass ein transformatives Lernen möglich wird und Räume geschaffen werden, in denen „anders gelernt“ wird und so zudem sogenannte Zukunftskompetenzen gezielter gefördert werden können. Hierzu und zur ständigen Qualitätssicherung ist es zielführend, in einen engen Austausch mit ausgewählten Lehrkräften und ihren Schulklassen zu gehen, aber auch mit Studierenden im Lehramt. Diese Wirksamkeitsstudie kann sowohl für das Projekt Tandem Tanz und Schule als auch für TanzZeit nutzbar gemacht werden. Die Idee dahinter wäre etwa, das TanzZeit-Tool „Calypso“, ein Praxistool für Lehrer*innen und Tanzvermittler*innen, methodisch und thematisch gemeinsam mit Fachdidaktiken der Freien Universität weiterzuentwickeln, auch hier mit einem partizipativen und ko-kreativen Ansatz. Denn die Sammlung hat das Potenzial, weitere Themenfelder zu adressieren und fachlich ergänzt zu werden. Übertragbar wären Methoden und Konzepte der Sammlung für das Angebotsportfolio von TanzZeit, das um Themen der Bildung für Nachhaltige Entwicklung erweitert würde. Zielführend wäre hier auch die Integration von einem Fokus auf Demokratiebildung.

Denkbar wäre zudem, dass die Ergebnisse aufgegriffen werden, um in universitätsinterner Kooperation unterschiedlicher Didaktiken und Fächer neue Kurse für Lehramtsstudierende für den Erwerb neuer Kompetenzen zu entwickeln und zu beforschen, welche Wirkung die Methoden auf ihren Lernerfolg hat.

Unerwartet positiv überraschte die Reichweite von Kommunikationsmaßnahmen, die sicherlich auch dem übergeordneten Projekt „Tandem Tanz und Schule“ geschuldet ist. Dies ergab eine Publikationsanfrage für die pädagogische Programmlinie eines Verlags. Die Finanzierung des Publikationsprojektes steht allerdings noch aus.

Weiterführende Links (zuletzt eingesehen am 25.07.2025)

- SOS Ozean: neuer Workshop des externen Partners TanzZeit e.V.: https://www.fu-berlin.de/sites/schueleruni/programm/schueler/aktuelle-schueleruni/dienstag/dienstag_sos-ozean.html
- Bildungsnetzwerk der Schüler:innenUni für Nachhaltigkeit und Klimaschutz: https://www.fu-berlin.de/sites/schueleruni/netzwerk/partner_faq/index.html#section_t
- Eintrag auf der Projektwebseite „Tandem Tanz und Schule“: https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/studium/Kulturelle-Bildung-durch-Tanz/aktuelles/250128_bua-td-lab-funding-program.html
- Zum Beitrag beim Festival der Erika-Mann-Grundschule Berlin-Wedding im Mai 2025: <https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/studium/Kulturelle-Bildung-durch-Tanz/aktuelles/250523-Kulturelle-Bildung-staerkt-Demokratie.html> und <https://erika-mann-grundschule.com/demokratie-braucht-kulturelle-bildung-eine-notiz-zum-modul-erika-am-23-05-2025/>
- Webseite von TanzZeit, dem Jungen Tanzhaus Berlin: <https://junges-tanzhaus-berlin.de>

Infrastructural Rhythms: Connecting water, art, and science across boundaries

Pauline Münch, Science Communication, Humboldt-Universität zu Berlin, Integrative Research Institute on Transformations of Human-Environment-Systems (IRI THESys)

Prof. Dr. Tobias Krüger, Humboldt-Universität zu Berlin, Geography, Integrative Research Institute on Transformations of Human-Environment-Systems (IRI THESys). Speaker and Principal Investigator “Water Security for Whom? Social and Material Perspectives on Inequality around Multipurpose Reservoirs in Colombia (WS4W)”, Director IRI THESys

Laura Betancur Alarcon, Humboldt-Universität zu Berlin, Geography, Integrative Research Institute on Transformations of Human-Environment-Systems (IRI THESys). Doctoral researcher “Water Security for Whom? Social and Material Perspectives on Inequality around Multipurpose Reservoirs in Colombia (WS4W)”

Camilo Londoño Hernández and Juan Pablo Gaviria Bedoya, Artists in Abraso (Mobile Center for Intratropical Artistic Research and Affective Practices) <https://abrado.org/>

Joshua Meisner, Journalist <https://joshuameissner.de/>

Klemens Czruda, Digital Artist <https://kczurda.com/>

Illustration: Stefanie Leinhos

What was the initial situation?

The work package emerged within the framework of the project *Water Security for Whom? Social and Material Perspectives on Inequality around Multipurpose Reservoirs in Colombia (WS4W)*. Over the past five years, WS4W has investigated social-ecological inequalities in the Magdalena Basin, Colombia, particularly around hydropower infrastructure and its impacts across the climate-water-energy-food nexus. Despite the project's interdisciplinary and international scope-spanning ethnography, hydrology, land system science, economics, history, and governance-there was a gap in terms of transdisciplinary engagement, both in the German context and in extending the reflections on Colombian rivers to other geographies.

This work package responds to that gap by initiating a participatory, transdisciplinary process that brings together researchers, artists, practitioners, and citizens from both Colombia and Germany. A central research question guiding this initiative is: *How do infrastructural processes in rivers - driven by dams, sluices, and resource demands - shape the temporalities of social and ecological relations along the Magdalena and Spree Rivers?* The goal is to foster mutual learning and creative reflection on the material and social dimensions of water infrastructures.

Societally, the work package addresses the need for more inclusive and co-creative approaches to water research, particularly in the face of growing global water insecurities. Scientifically, it aims to fill a methodological and conceptual gap by integrating artistic and local knowledges with academic research. Through a series of workshops and a culminating exhibition, this initiative aims to open new pathways for collaboration and inspire future research directions on rivers against the background of the global energy transition and related processes across the climate-water-energy-food nexus.

What happened in the project?

Infrastructure Rhythms designed a series of exploratory activities to facilitate transdisciplinary collaboration between researchers, artists, and practitioners from Colombia and Germany. Rooted in art-based research and embodied learning, the project emphasized creativity and sensory experience in fostering new understandings of riverine infrastructures and social-ecological dynamics.

Originally, the Colombian journalist Ginna Morelo and the German artist Maximilian Grünwald were expected to co-lead workshops. However, due to logistical constraints, their roles were not realized as initially planned. As a result, some of the initially envisioned formats were adapted, nonetheless the project retained transdisciplinary exchange as the facilitation was carried out by the core WS4W team, in collaboration with local artists and researchers.

The project began instead with a speculative workshop which was moderated by science communicator Kristin Werner, and invited stakeholders from infrastructure utilities, museums, administration, NGOs, and academia. The workshop focused on the historical narratives and “usable pasts” of infrastructure, aiming to provoke reflection on present and future decision-making. There were 16 participants. Through creative and exploratory methods, this opening session set a strong foundation for the project's collaborative and creative formats.

In parallel, the Abraso Collective held collaborative meetings to engage with the ethnographic audiovisual material of the WS4W project. The videos, photos, and map resources served as the starting point for discussions on how social sciences engage with riverine communities. Guided by Laura Betancur Alarcon's fieldwork-based experiences as part of WS4W in the Magdalena River from 2021 to 2024, researchers and artists composed a script for a video on the “rhythms” that shaped the co-learning process between the researcher, the riverine communities, and the river during the fieldwork stay. The script details multiple temporal processes that overlap and form the ethnographic accounts, ranging from the Colombian political campaign to the extreme weather event of La Niña to the electricity generation of the dams. Abraso contributed to the development of narrative strategies, such as analogy frames and creative writing, to inspire researchers to ‘re-frame’ their work by thinking through visual images.

Furthermore, to embody those audio-visual inputs Abraso analyzed Laura’s video journal, breaking down subtle details in the imagery to expand the scope of observation and understanding of the riverscape as something multilayered and full of nuances beyond the visual.

The collaboration progressed with two Berlin-based artists and journalists, Joshua Meissner and Klemens Czurda, as well as Matthias Zarama joining Abraso, Laura, and Pauline to form a team and encounter the rivers through experimental embodied methods.

1. **Harvesting the Senses:** Beginning with a Colombian coffee tasting that illustrates the connections between Colombian agriculture and Berlin's consumption, the team analyzed satellite images of the river, prepared traditional arepas while learning about different regions of the Magdalena and discussing how the river's geography relates to hydroelectric projects, seasonal farming, sediment patterns, fishing communities, and the dynamics of armed conflict.
2. **Immersing the Senses:** The team engaged in sound walks along the Spree, listening to underwater and above-water soundscapes, such as the Colombian bocachico fish. Afterwards, the team watched documentaries about both rivers, highlighting river-specific ecological and infrastructure narratives.
3. **Riverine Residencies:** The team branched out to experience the Spree river through embodied engagement—on foot, by bicycle, and through swimming. These multimodal forms offered unique entry points into riverine systems.
4. **Connecting the Senses:** The final session synthesizes the experiences and initiates collaborative outcome development which will culminate in an exhibition in October 2025.

What has been achieved?

Infrastructure Rhythms generated important insights for challenging academic research on water-infrastructure relations, and enabling rethinking how art and public administration engage with scientific evidence.

The initial interactions with artists during the collaborative meetings illustrate this insight, as researchers had to identify which aspects of river research most effectively resonate with different disciplines and stakeholders. For instance, the "basin-level thinking" (Todd, 2016) framework was especially relevant, as it emphasizes the interconnectedness of a watershed

across all relational dimensions. It enabled Colombian artists to situate themselves within the Magdalena basin through their personal histories and childhood experiences—connecting their individual lives to the basin even while living far away. Researchers, in turn, were challenged to consider concepts to engage non-academic audiences. Artists "shaped" these conceptual tools and their data into analogies and reflections that went beyond water, but were grounded in evidence from both hydrology and critical water studies.

Furthermore, the artists' approach helped turn the classical division of North/South. By linking tropical scenarios with European urban rivers through the common ground of science and art, the nuances, similarities, and differences between the two cases went beyond mere comparison and embraced critical thinking. The project revealed that sensing infrastructure—through sight, taste, sound, movement, and speculation—opens alternative ways of understanding socio-technical systems that are often perceived as abstract or static. For instance, through preparing food with water and flour, connections between water and sediments could be made, thereby reflecting on how infrastructure transforms sediment loads in the Magdalena River. Participants described their engagement through embodied learning as opening and shifting their awareness of the infrastructure. While the concept of rhythms remains abstract at times, it becomes graspable through the paces and patterns of movement by foot, bike, and boot.

One unexpected result was the interest among stakeholders from local administration and infrastructure utilities in the speculative methods in the first workshop. This suggests these methods are far from "only artistic", but can be productive spaces for rethinking institutional narratives, planning practices, and infrastructures.

What could happen next?

The themes explored in this project, including art-based research, embodied and sensory engagement, and speculation, have laid the foundation for further international and transdisciplinary collaborations. Ideally, the work initiated could be deepened through further exchanges such as longer-term residencies, to further situate the work in the water- and landscapes, especially in Colombia. This would ensure further long-term impacts, as art-science collaborations should not be limited to funding time scales, which tend to shorten and condense meaningful exchanges.

Furthermore, art-science collaborations present further potential to draw a larger public audience. For example, the video developed by researchers and Abraso will be launched at Universidad Pontificia Javeriana in Colombia during the final public event of the WS4W project in October this year. By showing the video, we aim to engage university students in understanding how interdisciplinary river research can incorporate ethnographic methods and what can be gained from this approach. These artworks could potentially be presented at local museums or cultural organizations.

The collaboration with Colombian artists will continue in discussing how tropical geographies (in this case rivers) can provide a different perspective on environmental change. Specifically, we plan to continue with conversations and readings around erosion processes in coastal and riverine areas.

Further time and funding would also provide an opportunity to formalize how these sorts of transdisciplinary projects hold potential to shift academic frameworks of climate-water-

energy–food systems—not only as technical structures, but also as cultural, historical, and affective landscapes. Finally, the speculative methods developed in the project could also be adapted for infrastructure planners and local administrations, offering accessible and creative ways to consider pasts, presents and futures of sustainable infrastructures.

Further information

The festival Fluid Interdisciplinarity will take place from the 23–25 of October in Berlin and will serve as a platform where the completed products are showcased, allowing audiences to engage directly with the outcomes of the creative collaboration. This will include the multimodal pieces developed by the German artists—combining written text and photography, as well as the films from Abraso. Within the festival context, the pieces draw an audience from interested Berlin publics, as well as academics and artists from the organizing institutions (which includes the Integrative Research Institute on Transformations of Human–Environment Systems (IRI THESys), the Centre for Cultural Techniques (ZfK), IHE Delft Institute for Water Education and the University of Montpellier). As such, the impact of Infrastructure Rhythms will be amplified through direct audience interaction, cultural exchange, and critical discussion (<https://www.anthroposcenes.-de/festival>).

Transdisciplinary integration via the CliWac Explorer – a platform for science and co-production, decision support, and education

Dr. Pedro Henrique Lima Alencar - FG AI and Land Use Change (TU)

Dr. Mark Rudolf Somogyvari - IRI THESys (HU)

Dr. Fabio Brill - Faculty of mathematics and natural sciences (HU)

Dr. Thomas Vogelpohl - Faculty of Life Sciences (HU)

Prof. Dr. Eva Paton - FG Ecohydrology (TU)

Prof. Dr. Tobia Lakes - Faculty of mathematics and natural sciences (HU)

Illustration: Stefanie Leinhos

What was the initial situation?

Inter- and transdisciplinary projects are increasingly demanded for tackling complex societal issues, such as climate adaptation [1]. These projects present numerous challenges regarding the integration and visualization of data and information (e.g., different vocabulary, assumptions and knowledge creation processes among involved disciplines) [2]. We use experiences from a large inter- and transdisciplinary Einstein Research Unit in the

climate and water sector (CliWac) to derive conceptual aspects and guide the development of a software platform that facilitates the integration of such endeavors. This platform is made accessible to researchers, practitioners and decision-makers in the Berlin-Brandenburg area.

CliWac investigated water-related issues in the Berlin-Brandenburg region from diverse perspectives across a wide range of disciplines, involving 28 research groups from natural to social sciences, as well as numerous regional stakeholders. The project produced qualitative and quantitative material, e.g. raster & vector data, time series, text-based stories, images, video, and audio.

The development of our software tool began during the CliWac project (2022-2024) as a postdoctoral-led initiative to enhance the project's

internal data and results communication, and to create a communication tool that would persist beyond the project. Although not part of the original goals or expected results of CliWac, the steering committee supported the activity, and an initial prototype was developed. By the end of CliWac, however, only its participants had contributed to the CliWac-Explorer (CWX). We missed the input of users *after* CliWac (stakeholders, practitioners, policymakers).

What has happened in the project?

Within the TD-Lab-funded project, we conducted two workshops (the first in person and the second online) with a live demo and a standardized questionnaire to evaluate our software prototype and gather feedback from potential users regarding user-friendly improvements to the tool, as well as to discuss and refine the concept and content. With the feedback from the first workshop, we approached a software developer to implement the most promising suggestions. In the second workshop, we were able to present some of these improvements and also collect further ideas.

Workshop 1 was held on 11 April, 2025 to engage stakeholders with diverse expertise. The first workshop convened researchers from CliWac and beyond, practitioners, water authorities, NGOs, and private-sector actors, focusing on CWX's potential as a decision-support tool. Discussions centered on usability, data integration, and practical applications for managing climate-related water risks. This workshop used structured co-production methods, including facilitated group discussions, hands-on platform testing, and participatory design exercises, ensuring that stakeholder voices directly shaped the development roadmap.

Following this workshop, an intermediate development phase began. A contracted software developer (already engaged as a consultant) translated stakeholder feedback into concrete improvements. This included enhancing the user interface for accessibility, integrating new external datasets, and implementing additional visualization features to make data more intuitive for non-specialists.

A **second workshop** (held on 11 July 2025) brought together participants from the earlier sessions to test the enhanced platform. This session functioned as both a usability evaluation and a future-planning forum, identifying long-term opportunities for CWX’s evolution and fostering cross-sectoral partnerships for future projects.

The project proceeded largely as planned, with no major disruptions. However, the breadth of interest from education-sector participants exceeded expectations, leading to expanded discussions on how CWX could be embedded in school curricula. This serendipitous input broadened the project’s scope, positioning CWX as a dual-purpose tool for decision-makers and educators. In terms of unexpected changes in the project plan, we had to omit a third workshop that was supposed to target teachers and students from basic and higher education institutions, exploring CWX as an educational resource to foster understanding of water-climate interdependencies. We had to omit this workshop due to time constraints.

The audiences of both workshops differed slightly, although some participants attended both. Our decision to conduct the second workshop online was a response to the difficulties of some potential user groups to attend an in-person meeting and finding a date within a relatively short time.

What has been achieved?

Our overall concept was well-received. In particular, participants found the combination of qualitative and quantitative material from a wide range of scientific disciplines novel and engaging. Participants also found the “story-mode” feature very interesting. The general debate with the diverse audience at both workshops significantly enhanced our understanding of the tool's relevance and positioning, as well as the necessity for specific design choices.

Figure 3. Selected user feedback on the overall design of the presented tool, from the standardized questionnaire. (Evaluation still ongoing at the time of printing)

Many participants expressed that they enjoyed learning about novel interactive visualization methods during our events. Furthermore, discussions on water & climate topics in the Berlin-Brandenburg region emerged from the hands-on experience of exploring the specific scientific content presented in the software.

During the workshops, we received numerous constructive suggestions for improvement, and participants identified several priority enhancements for the CliWac Explorer to improve usability and accessibility (see the table below). Some highlights that have been implemented are:

- **Improved navigation and overview:** Users can now explore contents via a text-based interface in addition to the navigation graph.
- **Better user interaction:** Zoom can be locked manually, markers respond to hovering, and categories (e.g., stories, data, models) can be filtered more easily.
- **Clearer interface design:** The sidebar distinguishes between project types, legends remain visible, and buttons include clear labels or tooltips.

Below we list the received comments and related topics.

Werkskomponente	Beschreibung
Seite für textbasierte Übersicht und Navigation	Die Inhalte des CliWac Explorer sind alternativ zum Navigationsgraphen auch über Text erkundbar. Nutzer*innen können auch so zur Kartenansicht gelangen.
Statische Verlinkungen mit persistenter UI Konfiguration	Nutzer*innen können einen Kartenausschnitt mit Position, Zoom, und aktivierten Layern direkt teilen.
Zoom-lock Funktion und manuelle zoom trigger	Nutzer*innen der Software können zwischen automatischem und manuellem Zoom umschalten.
Überarbeitung der seitlichen Leiste (sidebar)	Unterscheidbarkeit der Projekttypen (z.B. „story“, „data layer“) muss gegeben sein. Die Legende muss

	jederzeit sichtbar/zugänglich sein. Datenvisualisierungen erscheinen in einem separaten Fenster (nicht unter dem Text nach Scrollen).
Datenauswahl: Tooltip für Eingabelemente; Slider mit Anzeige der Initialwerte	Eingabelemente enthalten entsprechende Beschreibungen in der Konfiguration.
Sichtbarkeit aktiver Layer	Aktive Layer müssen einfacher sichtbar und farblich markiert in der rechten Seitenleiste erkennbar sein.
Marker Interaktion & Sichtbarkeit	Marker reagieren auf Hovering (Cursor) und Cluster von Markern sind visuell unterscheidbar.
Projektfilter	Die Liste aller Datenbeiträge („all projects“) muss nach Kategorien (z.B. „story“, „data“, „model“) filterbar sein, um die Datensuche zu erleichtern.
Schaltfläche für Labels / Tooltips	Schaltflächen sollten verständliche Labels tragen oder alternativ Tooltips enthalten.
Gekoppelte Parameter	Inhaltlich gekoppelte Daten müssen mit einem einzelnen Eingabelement (z.B. Slider) bedienbar sein.
Verbesserungen am Navigationsgraph und ggf. Animationen	Bedienelemente in der Graphenansicht müssen jederzeit gut zugänglich sein.
UI zur Konfiguration / content-backend	Ein spezielles UI erleichtert Content Managern den Zugriff auf Konfigurationen der Software, um diese zu editieren und weitere Daten einfach in das System zu integrieren.

From a scientific perspective, the workshops revealed critical gaps in existing regional data platforms, prompting new research questions about how cross-sectoral data can be better integrated for climate adaptation. The co-production process also generated transformation-oriented knowledge, linking scientific models with practical concerns expressed by authorities, NGOs, and educators. This highlighted the value of participatory design in making digital research tools socially relevant.

Socially, the project built new networks connecting universities, water authorities, NGOs, and educators. These networks now provide a foundation for future collaborative projects and foster mutual understanding of water-climate challenges across sectors. Importantly, CWX has become more than a data repository: it is now a space for dialogue, learning, and collaborative planning in the Berlin-Brandenburg Region.

One unexpected but positive outcome was the strong engagement from the policy sector, which revealed CWX's untapped potential as a tool for decision support. This insight expanded the platform's perceived role beyond research into the domain of policymaking, opening opportunities for broader societal impact.

Finally, it became clearer to us how much the degree of curation needed differs by user group. UI refinements based on user feedback will be implemented. A bottleneck for reusability is the entry barrier to onboarding additional data. While this is not unexpected per se, we learned during the project to put more emphasis on this aspect. We discussed separating the

role of “content manager” (less technical) and “data manager” for the tool in the future. We also gained more detailed insights into the ongoing tool development processes at other institutions, such as the LfU (Landesamt für Umwelt) in Brandenburg, the SenMVKU (Senate Department for Mobility, Traffic, Climate Protection, and Environment) in Berlin, and within the private sector.

What could happen next?

Looking ahead, the next step is to institutionalize and expand CWX as a permanent, actively maintained platform for water-climate knowledge in the BBR. Ideally, this would involve integrating CWX with other regional and national data platforms, creating a comprehensive, interconnected network for climate adaptation information.

Follow-up measures could include:

- Developing curricular materials to embed CWX in school and university education.
- Extending platform functionalities for real-time data integration and interactive scenario modeling for decision-makers.
- Establishing a formal multi-stakeholder advisory board to guide CWX’s long-term evolution.

These measures could be implemented by universities in the Berlin University Alliance, in collaboration with state agencies, NGOs, and schools.

The effects would be substantial: CWX could become a go-to regional knowledge hub, supporting informed decision-making, fostering public engagement, and strengthening resilience to climate-related water risks. By bridging science, practice, and education, CWX would continue promoting transdisciplinary collaboration on pressing water and climate challenges.

Further information

Brill, F., Somogyvári, M., Alencar, P. H. L., Fischer, J., Sauter, T., & Lakes, T. (2025, May 4). On the development of a research integration tool for inter- and transdisciplinary science. 28th AGILE Conference on Geographic Information Science - Poster Track, Dresden, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15336062>

Somogyvári, M., Brill, F., Alencar, P. H. L., Fischer, J., and Sauter, T.: Integrating the results of an interdisciplinary project over social and natural sciences: the Cliwac Explorer, EGU General Assembly 2025, Vienna, Austria, 27 Apr–2 May 2025, EGU25-16949, <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu25-16949>

Lange Nacht der Wissenschaften 2025: Wasser & Klima in Berlin-Brandenburg: Eine virtuelle Reise mit dem CliWac-Explorer! Berlin, 6th of June 2025. <https://tinyurl.com/cliwacexplorer>

References

- [1] Lawrence, M.G., Williams, S., Nanz, P., and Renn, O.: Characteristics, potentials, and challenges of transdisciplinary research, *One Earth*,5(1), 44-61, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.12.010>
- [2] Pohl, C., Klein, J.T., Hoffmann, S., Mitchell, C., and Fam, D.: Conceptualising transdisciplinary integration as a multidimensional interactive process, *Environmental Science & Policy*, 118, 18-26, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.12.005>

Rainwater from an artistic and urban perspective at ZK/U

Authors: Till Rückwart (FU Berlin – Culture and Media), Prof. Dr. Florian Conradi (FU Berlin – Design Research)

Project team: Prof. Dr. Michelle Christensen (TU Berlin – Open Science, ECDF Berlin & UdK Berlin, Weizenbaum Institut), Clemens Gruber (ZK/U Berlin – ClimArt), Alice Hiepko (FU Berlin – Culture and Media), Selenay Kiray (UdK Berlin – Sound Studies), Stefan Koderisch (ZK/U Berlin – ClimArt), Prof. Dr. Annette Jael Lehmann (FU Berlin – Culture and Media), Giacomo Nanni (FU Berlin – Informationdesign), Janna Reinhard (ZK/U Berlin – ClimArt), Karina Tarasiuk (FU Berlin – Culture and Media), Sidar Torunlu (UdK Berlin), Ines Weigand (Weizenbaum Institut)

Project partner: ZK/U Berlin – Zentrum für Kunst und Urbanistik, metaLAB (at) Berlin (FU Berlin), Berlin Open Lab (TU Berlin / UdK Berlin), Weizenbaum Institut, Einstein Center Digital Future Berlin (ECDF)

Illustration: Stefanie Leinhos

What was the initial situation?

Weather patterns marked by abrupt fluctuations between cool and hot temperatures, as well as between drought and heavy rainfall, continue to characterize the summer of 2025. These evolving climatic conditions can no longer be reduced to a gradual rise in temperature; rather, they manifest in increasingly complex and sudden events. As such,

they are increasingly at the center of public and political debate. For humans as well as non-human urban inhabitants such as plants, animals, and insects, they present new stress factors. Especially in urban areas, with their vast expanse of sealed surfaces, the question arises: Where should the rainwater go when it suddenly appears in large quantities? How can it be effectively captured, treated, and redistributed during dry periods?

Our project addressed this issue and was guided by the question of how rain in the urban context can be understood and experienced beyond purely technical management. What design, social, and ecological potentials does rainwater hold, and how might these be mobilized toward climate-resilient urban transformation? This was tied to the realization that existing rainwater management systems are often technology-centered while overlooking design-based, participatory, or multispecies-oriented approaches.

Against this background, the project aimed to experiment with new modes of engagement with urban rainwater through a living lab (Reallabor) involving both academic and non-academic partners as well as the Berlin public, using artistic and design-based methods. Our cooperation partner was ZK/U Berlin—Center for Art and Urbanistics—which, due to its location in a former cargo station within Moabit's Stadtgarten, provided an ideal site for this exploration. Beneath the newly installed transparent corrugated roof on the old railway structure, three rain downpipes served as anchor points for developing prototype rainwater installations. These aimed to make the movement of water—from the droplet on the roof, through the pipe, into the barrel—both visible and experientially accessible, while also generating new knowledge about rain in the urban environment.

What has happened in the project?

The project began with a full day workshop on February 12th at the Berlin Open Lab, which initiated the dialogue between the project partners, focusing on knowledge exchange and the development of a shared conceptual orientation. These discussions helped establish key project goals and addressed questions regarding the design of public, semi-public, and closed formats, the active involvement of the ZK/U community—consisting of artists, urban gardeners, park visitors, and neighbors—as well as the conceptual framing of the overall project.

Subsequently, a joint site visit to ZK/U took place on March 27th, in order to assess the architectural conditions and site-specific potentials. This exploration served as the basis for refining the design concept: the three stations—roof surface, downpipe, rain barrel—were identified as spatial and thematic intervention points.

A highly productive development emerged through the integration of a seminar at the FU Berlin (Culture and Media Management) *More-than Human Techno(ecology)* by Florian Conradi with contributions and in dialogue with Viktoria Adolf, Yannik Berger, Dilara Buzoglu, Merle Grobecker and Marie Hufnagel. The students developed their own prototype rainwater installations and actively contributed their perspectives to the broader project. They also participated in a two-day, semi-public “hack” event held at the end of May, alongside project team members, students from TU Berlin and Udk Berlin, a ZK/U resident artist, and a gardener from the adjacent community garden.

Already on May 22nd, the project became publicly visible for the first time at the OPENHAUS, ZK/U's recurring exhibition format. An experimental, interactive

questionnaire invited participants to reflect on their knowledge and attitudes toward rainwater in urban contexts. Individual responses were immediately placed in dialogue with those of other participants, generating a dynamic form of shared reflection. These insights directly informed the prototype development process.

During the hack on May 26th–27th, approximately 28 participants worked in three groups corresponding to the three installation sites. Using open-source technologies such as Raspberry Pi, Arduino, moisture sensors, pH sensors, cameras, and microphones—along with materials like wood, corrugated roofing panels, plastic downpipes, and paint—they created initial prototypes of interactive installations. Expert input was provided by Katrin Wittig (Wassertanke) and Hanna Potthast (Kiezwald e.V.), who shared practical knowledge of rainwater barrels maintained by urban citizens and local planting strategies, such as the Tiny Forest model.

The hack was facilitated by members of the research team, who moderated the group processes, encouraged independent project ideas, and supported critical reflection. In the weeks that followed, the student groups and project team further developed the prototypes, preparing them for public presentation during the OPENHAUS event on July 17th. In addition to the installations, the students produced a series of posters that documented the conceptual development and technical evolution of each station in both visual and textual form.

What has been achieved?

Three prototypes were developed in the project, each interacting with rainwater in the urban environment in different ways. They demonstrate how rain can be experienced as an acoustic, design-based, and ecological medium, and offer impulses for future forms of urban climate adaptation.

Station 1 uses a sensor module that detects raindrops and translates them into signals. These signals are then used to activate sound. The installation is placed on a roof element and produces sounds whose rhythm is determined by the intensity and interval of the falling drops. In this way, it creates an immediate experience that makes rain patterns perceptible on a micro level.

Station 2 is a purely analog sound installation. It expands an existing rain downpipe by adding an additional resonance pipe, which allows for listening to the rain through an opening at head height. Originally, the plan was to generate electricity from the rain flow to power a small light intervention. However, this idea had to be abandoned due to technical limitations. The sound installation creates an intimate space in which rain downpipes become audibly perceptible as a communicative network and conduit system.

Station 3 was developed in close exchange with the local gardening community in the Moabit Stadtgarten. Needs related to the use of rainwater—particularly regarding supply during dry periods – were incorporated into the design. The installation was deliberately conceived to also include the needs of non-human actors such as animals and insects (Bees). The choice of materials and the risk of vandalism were central issues during development and provided important impulses for the long-term usability of such installations.

Overall, it became clear that the transdisciplinary exchange—especially during the two-day hack event—was crucial for developing viable and context-sensitive solutions. Not only were technical and design-based skills brought together, but knowledge regarding the ecological, social, and material conditions of rainwater was also expanded. In particular, the direct involvement of local stakeholders led to a deeper understanding of urban water practices.

What could happen next?

One of the three developed installations is intended to be realized as a permanent rainwater sculpture/installation on the grounds of ZK/U Berlin and integrated into the planned action trail of the ZK/U project *ClimArt*. Within this framework, a total of eight artistic interventions are being created, which can also be understood as measures for urban climate adaptation. The rainwater sculpture (Installation) could serve not only as a design element but also as a functional one—directly linked to water experience, knowledge transfer, and ecological awareness.

Key insights gained during the course of the project—such as those relating to material selection, technical aspects, and interspecies perspectives—could be incorporated into this next stage of development. The mobile and modular design of the prototypes, along with the comprehensive documentation, also enables their temporary reuse in contexts such as exhibitions. In this way, the topic can be carried into new settings and be publicly discussed and tested further.

A stronger network with civil society actors—such as Katrin Wittig from *Wassertanke*—would be a logical next step to identify potential areas of application in public space and to continue developing ideas collaboratively. In particular, the third station, with its multispecies-oriented approach, offers a transferable model for making rainwater accessible to animals and insects in other urban spaces—an aspect of urban resilience that has so far been largely overlooked.

Last but not least, the project provided access to new sensor technologies, which can also be integrated into future conceptual and design-based work. Thus, the topic remains open to further development—not only in technical terms but also in aesthetic and social dimensions.

Further information

- <https://regenwasser.vercel.app/questionnaire>
- <https://mlml.io/p/algorithmic-ecologies/>
- <https://berlin-open-lab.org/events/algorithmic-ecologies-data-drips-flows-of-rainwater/>
- <https://www.fu-berlin.de/vv/de/lv/975466?m=1488286&pc=913350&sm=870180>
- <https://mlml.io/e/openhaus-may-2025/>
- <https://mlml.io/e/algorithmic-ecologies/>
- <https://mlml.io/e/openhaus-july-2025/>
- <https://www.zku-berlin.org/de/projekte/climart/>

Supplement

Algorithmic Ecologies at ZK/U Data, Drips + Flows of Rainwater

Workshop / May 26 and 27 2025

ZK/U Berlin – Center for Art and Urbanistics
Siemensstraße 27, 10551 Berlin

A two-day event to deepen our understanding of rainwater and rainfall patterns through artistic urban installations.

Bringing together students from the Freie Universität, the Technische Universität and the University of Arts in Berlin, as well as the ZK/U community and local citizens, the event aimed to collaboratively co-design rainwater installations that would be showcased on the platform of the former cargo station in Moabit.

For two days, participants explored the potential of open-source software and hardware as critical design tools for shaping urban spaces.

Algorithmic Ecologies: Data, Drips + Flows of Rainwater / FU Berlin, TU Berlin & UdK Berlin

Funded under the Excellence Strategy of the Federal Government and the Länder
by the Berlin University Alliance/ TD-Lab Funding Program

OPENHAUS at ZK/U

Exhibition / July 17 2025

ZK/U Berlin – Center for Art and Urbanistics
Siemensstraße 27, 10551 Berlin

OPENHAUS is a bi-monthly recurring exhibition format at ZK/U Berlin

During OPENHAUS, metaLAB (at) Berlin, in collaboration with Berlin Open Lab and ClimArt, situated within ZK/U Berlin, presented artistic prototypes developed from May to July 2025 that explore more-than-human design perspectives and interfaces in relation to climate change, investigating the potential of open-source software and hardware as critical design tools for developing interventions as temporary installations in urban spaces.

Algorithmic Ecologies: Data, Drips + Flows of Rainwater / FU Berlin, TU Berlin & UdK Berlin

Funded under the Excellence Strategy of the Federal Government and the Länder
by the Berlin University Alliance/ TD-Lab Funding Program

Partizipative Forschung zu zivilgesellschaftlichen Hitzeschutzpraktiken und -netzwerken

Leonie Reuter, Krisen- und Katastrophenforschungsstelle, Institut für Geographische Wissenschaften, Fachbereich Geowissenschaften, Freie Universität Berlin

Illustration: Stefanie Leinhos

Was war die Ausgangssituation?

Das im Rahmen des TD-Lab Funding Programs geförderte Arbeitspaket ist Teil eines Promotionsprojekts und untersucht zivilgesellschaftliche Hitzeschutzpraktiken am Beispiel von Berlin und Bordeaux. Ausgangspunkt des Vorhabens ist die wachsende Relevanz von gesundheitsbezogenem Hitzeschutz im Kontext der Klimakrise. Auswirkungen durch Hitzeextreme nehmen zu, insbesondere in urbanen Zentren. Zugleich sind Städte darauf unzureichend vorbereitet.

Während politische und wissenschaftliche Hitzeschutzdiskurse bislang vor allem infrastrukturelle Maßnahmen zur Kühlung und individuelles Schutzverhalten thematisierten, fanden zivilgesellschaftliche und nachbarschaftliche Hitzeschutzinitiativen weniger Beachtung.

Es liegt weder umfassende Forschung noch eine etablierte Best-Practice vor. Dabei gilt in der Klimaanpassungs- und insbesondere der Katastrophenforschung die Rolle von sozialen Netzwerken bzw. sozialem Kapital schon lange als zentral für die Resilienz von Gemeinschaften. Während nachbarschaftliche Unterstützungsstrukturen etwa während der Corona-Pandemie verstärkt in den Blick der Forschung gerieten, fehlt es in Bezug auf hitzebedingte Risiken an Analysen entsprechender Initiativen. Sozialwissenschaftliche Arbeiten zu Hitze in Städten beleuchten u.a. die Wahrnehmung von Hitzeextremen, hitzebezogene Vulnerabilität und die sozial-räumlich ungleiche Verteilung von Risiken sowie Ansätze einer hitzesensiblen Stadtplanung. Die Voraussetzungen, Potenziale und Grenzen zivilgesellschaftlicher und nachbarschaftlicher Netzwerke und Praktiken im Hitzeschutzkontext wurden dagegen bisher kaum untersucht.

Der Blick in die Empirie zeigt, dass in Bordeaux – wie in Frankreich insgesamt – schon länger eine Auseinandersetzung mit hitzebezogenen Risiken stattfindet und verschiedene top-down-initiierte Maßnahmen des „Plan Canicule“ (Hitzeschutzplan) bereits greifen. Dagegen steht Berlin – wie die meisten deutschen Städte – noch am Anfang einer strategischen Anpassung. Zugleich ist in beiden Städten zu beobachten, dass sich neben Plänen und Maßnahmen aus Politik und Verwaltung auch dezentrale, gemeinwohlorientierte Initiativen herausbilden, die für Hitzeschutz eintreten. Ein besseres Verständnis dieser Dynamiken erscheint nicht nur im Kontext von Hitzेरisiken relevant, sondern auch mit Blick auf die soziale Resilienz in anderen Krisenlagen und Extremsituationen.

Inhalt des geförderten Arbeitspakets war vor diesem Hintergrund die Durchführung mehrerer Workshops mit außerwissenschaftlichen, insbesondere zivilgesellschaftlichen Hitzeschutz-Aktiven in Berlin und Bordeaux. Ziel war es, Austausch und Vernetzung zu ermöglichen, verstreute Praxiserfahrungen und -perspektiven im Bereich Hitzeschutz und Zivilgesellschaft zu konsolidieren und damit letztlich Wissen an der Schnittstelle von Forschung und Praxis zu bündeln, zu diskutieren und wiederum für Wissenschaft wie Praxis nutzbar zu machen. Nicht zuletzt soll auf diese Weise eine reflexive Justierung der Forschung an den Erfahrungen und Prioritäten der Praxisakteur*innen erfolgen und die gesellschaftliche Relevanz der Forschung gestärkt werden.

Was ist im Projekt passiert?

Zu Beginn des Arbeitspakets stand eine vertiefte Recherche zu zivilgesellschaftlichen Netzwerken und Praktiken *im Hitzeschutz*. Dabei wurden in Berlin und Bordeaux *Vereine, Verbände und informelle Initiativen identifiziert, die bereits im Hitzeschutz aktiv sind oder entsprechende Aktivitäten planen. Auch Akteur*innen aus der Verwaltung, die im Rahmen kommunaler Hitzeschutzmaßnahmen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen kooperieren, wurden einbezogen. Auf dieser Grundlage begannen die gezielte Kontaktaufnahme und die Einladung von Akteur*innen zu den geplanten Workshops.*

Die Vorbereitung der Workshops umfasste sowohl organisatorische Aspekte (z.B. Raumbuchung, Catering, Einverständniserklärungen) als auch die inhaltliche Konzeption, darunter die Auswahl geeigneter Methoden, Ablaufplanung und Erstellung von Moderationsleitfäden.

Der erste Workshop fand am 22. Mai 2025 in Berlin mit 15 Teilnehmenden aus unterschiedlichen institutionellen Kontexten statt – darunter Fachnetzwerke,

gemeinnützige Vereine und Verbände, Stadtteilzentren, Gemeinden, Behörden, Hilfsorganisationen sowie informelle Initiativen, die sich auf unterschiedliche Weise für Hitzeschutz engagieren. Die Projektleitung übernahm die Rolle der Moderation, unterstützt durch eine Kollegin, die vor allem Ergebnisse dokumentierte. Methodisch stand ein partizipatives Akteurs- und Projektmapping im Zentrum, ergänzt durch Diskussionen in Kleingruppen. Ziel war es, bestehende Hitzeschutzakteur*innen und -aktivitäten sichtbar zu machen und zudem Lücken und Bedarfe im Status Quo des Berliner Hitzeschutzes zu identifizieren.

Der zweite Workshop in Berlin fand am 24. Juni 2025 mit ebenfalls 15 Teilnehmenden statt, wobei eine große Schnittmenge mit den Teilnehmenden des ersten Workshops bestand. Anders als im ersten Workshop wurde eine externe Moderation eingebunden. Zentrales methodische Format war hier das *Futures Wheel – ein strukturiertes Brainstorming, das zum Denken in Zukünften anregt. Gemeinsam wurden Elemente eines idealen Hitzeschutzes für Berlin 2035 entworfen und strategische Ansatzpunkte diskutiert.*

Der Workshop am 5. Juni 2025 in Bordeaux fand in deutlich kleinerem Rahmen mit fünf Teilnehmenden statt. Die Moderation übernahm die Projektleitung gemeinsam mit einer Kollegin. Da die Rückmeldungen der eingeladenen Akteur*innen im Vorfeld geringer ausfielen als erwartet, wurde das ursprünglich geplante Format angepasst: Statt einer offenen Gruppenarbeit fand eine moderierte Reflexionsrunde statt, angeregt durch vorbereitete Assoziationsthesen, u.a. zu lokalen Strategien und der Bedeutung von Solidarität im Hitzeschutz. Ergänzend zum Workshop wurden im Anschluss noch Einzelgespräche mit weiteren Initiativen geführt.

Die Planung, Vorbereitung und Nachbereitung der Workshops erfolgte durch die Projektleitung. An der Durchführung der Workshops waren zudem Kolleg*innen zur methodischen und organisatorischen Unterstützung beteiligt. Den Kern der Workshops machten aber die insgesamt 24 Teilnehmenden aus, die stellvertretend für ihre Organisationen und Initiativen ihre Erfahrungen, Beobachtungen und Ideen zum Hitzeschutz einbrachten.

Was wurde erreicht?

Das geförderte Arbeitspaket hat erste Grundlagen für ein vertieftes Verständnis zivilgesellschaftlicher Hitzeschutzinitiativen und – allgemeiner – lokaler Hitzeschutzstrategien geschaffen und einen Austausch zwischen relevanten Akteur*innen innerhalb von Berlin und Bordeaux angestoßen. In den Workshops wurden bestehende Akteur*innen und Aktivitäten sichtbar gemacht und reflektiert. So entstand ein praxisnahes Bild der lokalen Hitzeschutzlandschaft: Wer ist bereits aktiv? Welche Ansätze gibt es? Wo bestehen Lücken? Und welche Ressourcen sowie Rahmenbedingungen sind erforderlich?

Sichtbar wurde ein breites Spektrum an Akteur*innen, die sowohl Prävention und Vorsorge als auch die akute Bewältigung von Hitzeereignissen adressieren. Die Ansätze reichen von politischem Protest, Agenda-Setting und Netzwerkaufbau über Risikokommunikation und die Schulung von Multiplikator*innen bis hin zu konkreten Unterstützungsangeboten, etwa durch aufsuchende Hilfe im öffentlichen Raum oder die Organisation nachbarschaftlicher Hitzehilfe. In Berlin sind viele der bestehenden Initiativen Pilotprojekte mit Vorbildcharakter – ihre Wirkung bleibt jedoch bislang punktuell. Sowohl eine flächendeckende Ausweitung als auch die

langfristige Aufrechterhaltung bestehender Projekte ist nicht gewährleistet. So zeichnet sich aus Praxisperspektive auch eine Reihe von Bedarfen im Hitzeschutz ab, die u.a. die politische Priorisierung, Ressourcenausstattung und Verstetigung von Projekten betreffen, aber auch Verantwortlichkeiten, die Koordination und die Kooperation zwischen Akteur*innen.

In Berlin wurden mithilfe der Mapping-Methode und des Futures Wheel nicht nur der Status quo skizziert, sondern auch Zukunftsbilder für einen wünschenswerten Hitzeschutz entwickelt. In Bordeaux lag der Schwerpunkt stärker auf Reflexion lokaler Bewältigungsstrategien, wie der Nutzung eines Hitzeschutzregisters zur gezielten Kontaktaufnahme mit Senior*innen bei Hitzewarnungen sowie dem Aufbau einer koordinierten und geschulten Freiwilligenreserve, die den Katastrophenschutz bei extremer Hitze unterstützt. Auch hier ging es um die Bedeutung solidarischer Hitzehilfe.

Insgesamt lag ein zentraler Mehrwert der Workshops im gegenseitigen Lernen und Inspirieren an der Schnittstelle von Forschung und Praxis: Teilnehmende konnten Erfahrungen, Perspektiven und Ideen teilen, Kontakte knüpfen und Impulse für ihr jeweiliges Handlungsfeld gewinnen. Die Ergebnisse der Workshops wurden dokumentiert, verdichtet und in aufbereiteter Form an die Teilnehmenden zurückgespielt. Schließlich wurde Wissen nicht nur gebündelt und strukturiert, sondern zugleich eine Orientierung für die Weiterentwicklung des Promotionsprojekts geschaffen.

Bereits kurz nach Abschluss der Workshops zeigte sich, dass die Vernetzung zwischen Forschung und Praxis über das Arbeitspaket hinaus Wirkung entfaltet und neue Kontakte, Einladungen und Austauschgelegenheiten, insbesondere in Berlin, hervorbringt. Das Arbeitspaket fungiert somit nicht als geschlossener Baustein im Promotionsvorhaben, sondern auch Ausgangspunkt für weiterführende transdisziplinäre Kooperations- und Austauschformate im Bereich der Hitzeschutzforschung und -praxis.

Wie könnte es weitergehen?

Die angestoßenen Austausch- und Vernetzungsprozesse zeigen: Zivilgesellschaftliche Hitzeschutzinitiativen bergen ein wichtiges Potenzial zur Stärkung kollektiver Hitzeresilienz. Hitzeschutz „von unten“ kann nicht nur politischen Druck erzeugen für eine stärkere Priorisierung des Themas, eine bessere Ressourcenausstattung und förderliche Rahmenbedingungen. Lokale Zusammenschlüsse können im Sinne (vor-)sorgender Gemeinschaften ganz konkrete Unterstützung vor Ort ermöglichen, insbesondere in der Bewältigung akuter Hitzewellen. Allerdings steht der Aufbau zivilgesellschaftlicher Netzwerke und Praktiken im Hitzeschutz noch am Anfang. Um langfristig Wirkung zu entfalten, bedarf es mehr als punktueller Pilotprojekte. Es bräuchte dauerhafte Strukturen für Austausch, gegenseitiges Lernen, Organisation und strategische Zusammenarbeit – sowohl lokal als auch ortsübergreifend und international.

Sinnvoll erscheint vor diesem Hintergrund die Evaluation und Weiterentwicklung bestehender zivilgesellschaftlicher Hitzeschutzinitiativen – nicht nur anhand quantifizierbarer Output-Indikatoren, sondern mit Blick auf soziale Reichweite und Skalierungsmöglichkeiten, Gerechtigkeitsfragen und transformatorisches Potenzial. Ein weiterer Ansatzpunkt könnte in der stärkeren Verbindung mit bestehenden Projekten angrenzender Handlungsfelder, etwa im Bevölkerungsschutz oder auch dem Quartiersmanagement, Stadtteilarbeit und Community Organizing, bestehen. Hier entstehen

bereits solidarische Netzwerke und Praktiken, an die Hitzeschutzstrategien anknüpfen könnten.

Nicht zuletzt steht die Frage aus, wie das Verhältnis zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Hitzeschutzstrukturen künftig aussehen kann: Wer trägt welche Verantwortung? Wie ist mit austeritätspolitischen Logiken umzugehen, die umfassenden Hitzeschutzmaßnahmen entgegenstehen? Wo kommt es zu Behinderungen oder Instrumentalisierung und wo funktioniert Kooperation? Zu diesen Problemstellungen und Auseinandersetzungen kann kritische, transdisziplinäre Forschung einen Beitrag leisten – idealerweise in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteur*innen und progressiver Kommunalpolitik.

Weiterführende Informationen

- [Interview](#) mit Leonie Reuter zum Hitzeschutz in Berlin bei rbb vom 02.06.2025
- [Veranstaltung](#) des Klimabeirats Lichtenberg zum bezirklichen Hitzeschutz mit Fachinput von Leonie Reuter am 26.09.2025
- [Konferenz-Session](#) zu „Critical Heat Studies – Hitzeerleben und Hitzebewältigung im ‚Neuen Klimaregime‘“ auf der Tagung „Neue Kulturgeographie“ unter Ko-Moderation von Leonie Reuter am 01.10.2025

Transferworkshop/ Lernende Schule und forschende Lehrkräftebildung

Dr. Constanze Saunders, Humboldt-Universität zu Berlin, Professional School of Education, Sprachbildung/Deutsch als Zweitsprache (DaZ)

Katharina Eichhorn, Tesla-Gemeinschaftsschule, Berlin

Illustration: Stefanie Leinhos

Was war die Ausgangssituation?

Aktuelle Entwicklungen im Berliner Schulsystem, die auf eine wachsende soziale, motivationale und kognitive Heterogenität der Schüler*innen zurückzuführen sind, fordern professionelle Lehrer*innen, die guten Unterricht für alle bieten – auch mit besonderem Blick auf Schüler*innen aus sozial schwierigen Lagen, von denen viele Deutsch als Zweitsprache erworben haben. Dabei kann Praxisforschung, die durch Lehrkräfte durchgeführt wird, einen Weg darstellen – im Projekt sprechen wir von „forschend-reflexiver Unterrichtsentwicklung“. Diese stellt einen zeitgemäßen Ansatz in der Personalentwicklung bzw. Professionalisierung von Lehrkräften dar und begegnet gleichzeitig Notwendigkeiten in der evidenzbasierten Schulentwicklung (Eichhorn 2025, Saunders 2024). Diese kontextspezifische, kollaborative Form der Qualitätssicherung wird von Lehrkräften selbst durchgeführt – unterstützt durch Studierende im Lehramt, die theoretisches Wissen aus der Universität in die Schulen mitbringen und ihre Vorstellungen

von ihrem zukünftigen Beruf erweitern möchten. Das Konzept ist jedoch bisher in noch wenigen Schulen institutionalisiert.

Mit dem Projekt sollten daher einerseits – aufbauend auf bestehenden Erkenntnissen aus dem Vorgängerprojekt (<https://hu.berlin/leschfole>) – weitere Umsetzungen von kollaborativer Unterrichtsforschung dokumentiert und z.B. hinsichtlich Einstellungsveränderungen der teilnehmenden Lehrer*innen und Lehramtsstudierenden untersucht werden. Andererseits sollten konkrete, nachhaltig zu schaffende Institutionalisierungsmöglichkeiten dieses Ansatzes im Alltag von Lehrer*innen an Berliner Schulen entwickelt werden – hierzu wurden am Projektende für einen eintägigen Workshop zusätzlich zu den forschenden Studierenden und Lehrer*innen ca. 20 weitere Akteur*innen aus dem Berliner Bildungssystem eingeladen, um gemeinsam Wege zur Erreichung dieses Ziels zu erarbeiten.

Was ist im Projekt passiert?

Das Angebot eines **Seminars in der freien Profilwahl im Lehramt der Humboldt-Universität** war für die Einbindung von forschungsinteressierten Studierenden in das Projekt sehr praktikabel. Das Seminar begann mit einer Wiederholung der Bedeutung von Sprachbildung und der Förderung von Deutsch als Zweitsprache im Fachunterricht sowie von geeigneten Forschungsmethoden, um dieses Wissen dann in der Unterrichtsentwicklung einsetzen zu können.

Zentral im Projekt waren darauf folgend **zwei Workshops**, in denen sich die beteiligten Lehrer*innen und Studierenden zunächst kennenlernten, 2er-/3er-Teams zur Unterrichtsentwicklung bildeten und am Projektende mit Akteur*innen aus der Berliner Bildungslandschaft gemeinsam Ideen zum Weitergang der Initiative arbeiteten. Dazwischen führten die sieben Teams ihre Unterrichtsentwicklung, die sich von einer Situationsanalyse über die Formulierung eines Entwicklungsziels mit kontextspezifischen Unterrichtsforschungsfragen, das Ausprobieren und Evaluieren von Unterrichtsmaßnahmen bis hin zur Ergebnispräsentation erstreckte, durch. An einem gemeinsamen **Präsentationsabend** und stellten die Teams einander Ihre Ergebnisse vor und diskutierten diese weiter. So fand in der Gruppe auch fachliches Lernen zu Sprachbildung und Deutsch als Zweitsprache in unterschiedlichen Bildungskontexten statt.

Der **Abschlussworkshop** wurde von einer externen Moderatorin in einem Design-Thinking-Format durchgeführt. In dieser kreativen Atmosphäre konnten neue Ideen ohne Einschränkungen entwickelt und Akteur*innen aus unterschiedlichen Bereichen (z.B. Bildungsverwaltung, Vorbereitungsdienst, Fort- und Weiterbildung, Universität) zwanglos miteinander arbeiten. In der **letzten von vier Seminarsitzungen** reflektierten die Studierenden und die Projektleitung die gesammelten Erfahrungen und Lernfortschritte bezüglich Sprachbildung/DaZ und kollaborativer Unterrichtsforschung.

Was wurde erreicht?

Das Projekt zeichnete sich vor allem durch die institutionsübergreifende Vernetzung und produktive Zusammenarbeit einer Vielzahl von unterschiedlichen Akteur*innen aus der Universität, der Bildungsverwaltung und aktiven Schulleitungen sowie Lehrer*innen aus, die v. a. durch den Abschlussworkshop erreicht werden konnten. Diese Teilnehmenden widmeten sich der Institutionalisierung kollaborativer, forschend-reflexiver

Unterrichtsforschung und datenbasierter Schulentwicklung aus ihrer jeweiligen Perspektive, basierend auf ihrem Tätigkeitsbereich, ihren Aufgaben und Erfahrungen. Studierende konnten z. B. mit Schulleitungen, Lehrer*innen mit Fortbilder*innen direkt und niederschwellig interagieren, Standpunkte teilen und gemeinsam partizipativ Ideen entwickeln.

Des Weiteren konnten Lehrende und Studierende durch die gemeinsame Unterrichtsentwicklung diese Art von zukunftsweisendem professionellem Handeln innerhalb einer „Lernenden Schule“ erproben. Viele der Beteiligten gaben an, mehr Sicherheit im Umgang mit (bildungs-)sprachlichen Schwierigkeiten im Unterricht und eine größere Selbstwirksamkeit entwickelt zu haben. Die Studierenden berichteten von einem neuen Rollenbild als Lehrer*in und von konkreten, projektbezogenen Vorhaben für das Masterstudium bzw. den Vorbereitungsdienst. Bei der Projektleitung entstanden neue Erkenntnisse zum schulischen Lehren und Lernen von Deutsch als Zweitsprache, die Gestaltung der universitären Begleitveranstaltung sowie neue Forschungsfragen zum Ansatz der forschend-reflexiven Unterrichtsentwicklung. Die Akteur*innen aus der Bildungsverwaltung berichteten, dass gerade im Zuge der Gründung des neuen Berliner Landesinstitut für Qualifizierung und Qualitätsentwicklung an Schulen (BLiQ) Impulse bezüglich der Professionalisierung von Lehrer*innen und datenbasierter Unterrichts- und Schulentwicklung (einer Leitlinie der Institution) aufgenommen werden konnten. Weiterführende Initiativen der Teilnehmenden untereinander und mit der Projektleitung sind in den nächsten Monaten geplant. Hier ist wohl der größte und potenziell nachhaltigste Impact des Projekts zu verzeichnen.

Wie könnte es weitergehen?

Basierend auf bereits bestehenden Initiativen könnte das Projekt an einzelnen Schulen, regional in Bezirken oder deutschlandweit als überregionale Professionalisierungsinitiative mit Forschungscharakter weiterentwickelt werden. Eine regionale Gruppe von Schulleitungen hat sich unter Leitung ihrer Schulaufsicht bereits zur Planung konkreter Entwicklungsschritte für das neue Schuljahr getroffen; weitere werden sich voraussichtlich nach dem Teilen der Ergebnisdokumentation des Design-Thinking-Workshops in der Gruppe bilden. Hierzu ist eine Besprechung mit weiterhin interessierten Teilnehmer*innen ebendieses Workshops im Laufe des Wintersemesters 2025/26 geplant. Vorstellbar ist, dass daraus schul- und bezirksspezifische Initiativen hervorgehen, die dann inhaltlich und administrativ lokal betreut sowie fachlich von Universitätsseite beraten und ggf. forschend begleitet werden.

Weiterhin werden die im Projekt erhobenen quantitativen und qualitativen Daten, mit denen Einstellungs- und Kompetenzveränderungen untersucht wurden, ausgewertet und publiziert, um überregional Erkenntnisse zu teilen und zur Diskussion zu stellen. Durch ähnliche Projekte in anderen Bundesländern könnte eine breitere Datenbasis geschaffen und gemeinschaftlich bundesweit an der Anbahnung, Gestaltung und Institutionalisierung von kollaborativer, datenbasierter Unterrichts- und Schulentwicklung weitergearbeitet werden.

Weiterführende Informationen

- Projektwebseite: <https://hu.berlin/leschfole>
- Eichhorn, K. (2025). Forschend-reflektierende Lehrkräfte. Wie kann Schule von ihrer Lehr- und Lernhaltung profitieren? *Schule leiten*, 40, S. 46-48. Friedrich-Verlag.
- Saunders, C. & Eichhorn, K. (2025): „Ein ziemlich herausragendes Ding (...), was wir hier bemerkt haben“: Gemeinsame Erkenntnisgewinnung in einer interprofessionellen Schule-Universitäts-Kollaboration zu Lautlese-Tandems für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache. *Informationen Deutsch als Fremdsprache (InfoDaF)*, 52(5), 556-574. <https://doi.org/10.1515/infodaf-2025-0085>
- Saunders, C. (2024). Forschend-reflexive Unterrichtsentwicklung. Was ist das und wie kann sie mit Studierenden verbunden werden? *Schule leiten*, 38, S. 46-47. Friedrich Verlag.

Patient*innen-zentrierte Entwicklung einer Webanwendung zur Symptom-Erfassung: Kick-off Design Thinking Workshop

Autorin: Janina Schönberger, Berlin Institute of Health@Charité, Exploratory Diagnostic Sciences, Center of Genomic Medicine, Bioinformatik und Translationale Genetik

Autor: Dominik Seelow, Berlin Institute of Health@Charité, Exploratory Diagnostic Sciences, Center of Genomic Medicine, Bioinformatik und Translationale Genetik

Projektbeteiligte: Anne Schlegel, Berlin Institute of Health@Charité, Exploratory Diagnostic Sciences, Wissenschaftliche Koordination

*Projektbeteiligte: Patient*innen, Angehörige und Vertreter*innen der folgenden Patient*innenorganisationen ACHSE e.V., ADTKD Vision Cure e.V., ELA Deutschland e.V., HSP-Selbsthilfegruppe Deutschland e.V., KEKS e.V., Morbus Wilson e.V., SHG Ektodermale Dysplasie e.V.*

Illustration: Stefanie Leinhos

Was war die Ausgangssituation?

Patient*innen mit Seltenen Erkrankungen (SE) durchlaufen häufig eine Odyssee langer Diagnostik, die von zahlreichen Fehldiagnosen und einer zum Teil problematischen Kommunikation mit dem medizinischen Personal geprägt sein können: Ärzt*innen erkennen vermeintlich unspezifische Symptome häufig nicht als wichtig an oder erfassen sie unzureichend. Patient*innen entwickeln aus der Notwendigkeit heraus oft ein tiefgreifendes Expertenwissen über ihre eigene Erkrankung, das jedoch in der medizinischen Forschung und Praxis unzureichend genutzt wird.

Auf wissenschaftlicher Seite besteht eine gravierende Lücke an verarbeitbaren Daten zu Seltenen Erkrankungen. Dies behindert die Forschung erheblich. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die mangelnde Partizipation von Patient*innen in der Forschung. Standardisierte, interoperable Formate – also solche, die den Austausch und die Nutzung von Daten zwischen verschiedenen Systemen ermöglichen – zur Dokumentation von Symptomen und Behandlungen ermöglichen computergestützte Analysen, die in der Forschung, in Studien oder zur Diagnose beitragen können. Trotzdem werden sie im Kontext patient*innenzentrierter Anwendungen selten eingesetzt. Die fehlende Patient*innenperspektive in der Forschung und die unzureichende Nutzung interoperabler Datenformate waren somit zentrale Wissens- und Handlungslücken, die es zu schließen galt.

Diese Ausgangslage führte zu den leitenden Forschungs- und Praxisfragen unseres Projekts: Wie können interoperable Formate genutzt werden, um Diagnostik und Behandlung für Patient*innen und Ärzt*innen zu verbessern? Wie lässt sich die Datenbasis zu Krankheitsbildern und Ausprägungen bei Seltenen Erkrankungen substanziell erweitern? Aus diesen Überlegungen entstand die Idee einer patient*innenzentrierten Webanwendung zur strukturierten Symptom-Erfassung, die Patient*innen zur Selbstanalyse und zur verbesserten Kommunikation mit Ärzt*innen befähigt und gleichzeitig eine Interaktion mit der Wissenschaft durch die Nutzung forschungskompatibler Datenformate ermöglicht.

Der nächste Schritt war nun, die spezifischen Bedürfnisse und Wünsche von Patient*innen zu ermitteln, die in einer Symptomerfassungs-App abgebildet werden sollten. Dafür war ein partizipativer Ansatz unerlässlich.

Was ist im Projekt passiert?

Die Realisierung des Projekts begann mit internen Vorüberlegungen zur funktionalen und gestalterischen Ausrichtung der geplanten Webanwendung zur Dokumentation von Symptomen. Basierend auf Erfahrungen mit einer bereits existierenden Schwester-App für medizinisches Personal wurde schnell deutlich, dass die Beantwortung zentraler Fragen zur App-Entwicklung nur unter aktiver Beteiligung von Benutzer*innen, also Patient*innen mit Seltenen Erkrankungen, erfolgen konnte.

Der zentrale Projektschritt war die Konzeption und Durchführung eines Kick-off Design Thinking Workshops. Zum Auftakt des Projekts wurden dort mit einem nutzer*innenzentrierten Ansatz zur kreativen Problemlösung und Ideenfindung die Weichen für die App-Entwicklung gestellt. Hierfür wurde zuerst ein externer Anbieter gesucht, der Expertise in partizipativen Prozessen mitbringt. Die Wahl fiel auf partieval, ein auf die Vermittlung partizipativer Kompetenzen, Prozessbegleitung und Evaluation im

Gesundheitsbereich spezialisiertes Unternehmen. Diese Partnerschaft sicherte die methodische Qualität und die patient*innenzentrierte Ausrichtung des Workshops.

Um die Problemstellung und die Projektidee transparent zu kommunizieren, wurden Informationsmaterialien erstellt, die unter <https://genecascade.org/sams-pat/> zugänglich gemacht wurden. Die Kontaktaufnahme und Einladung der Patient*innen bzw. ihrer Vertretungen erfolgte über E-Mail-Listen von Patient*innenverbänden und soziale Medien. Dabei wurden sowohl die Informationstexte als auch die Einladung in mehreren Feedback-Schleifen mit internen und externen Expert*innen abgestimmt, um eine hohe Relevanz und Verständlichkeit zu gewährleisten. Ein erheblicher Teil der Projektarbeit umfasste zudem die detaillierte Koordination, Organisation und Planung des Workshops hinter den Kulissen, wobei insbesondere auf die Bedürfnisse der Patient*innen z.B. hinsichtlich Barrierefreiheit geachtet wurde.

Der Design Thinking Workshop fand am 27. Juni 2025 statt und wurde von partievel angeleitet. Der Ablauf umfasste ein persönliches Kennenlernen, das Teilen von Erfahrungsberichten der Patient*innen zur Gewinnung eines tiefgehenden Problemverständnisses seitens der Forschenden, eine kurze Vorstellung der App-Idee sowie eine Abfrage der Erwartungen an das Projekt und die Chancen und Risiken aus Patient*innensicht. Ein Ergebnis war zudem die Entwicklung von „Personas“, bei denen es sich um fiktive Archetypen von Nutzer*innen handelt. Diese Personas repräsentieren die unterschiedlichen Bedürfnisse, Ziele und Verhaltensweisen der zukünftigen App-Nutzer*innen und dienen als Grundlage für die weitere patient*innenzentrierte Entwicklung der App.

Die Nachbereitung des Workshops umfasste einen Blog-Beitrag auf der Website des Instituts (BIH) (<https://www.bihealth.org/de/projekte/sams-pat>) zur Dokumentation der Ergebnisse. Zudem erfolgte eine kurze, anonyme Befragung der Teilnehmenden per E-Mail, um Feedback einzuholen.

Einige Teilnehmer*innen begleiten das Projekt zudem weiter in einem Patient*innenbeirat.

Was wurde erreicht?

Durch den Kick-off Design Thinking Workshop wurden mehrere wichtige Ergebnisse und Erkenntnisse erzielt, die die Grundlage für die weitere patient*innenzentrierte Entwicklung der Webanwendung legen. Ein zentrales Ergebnis ist die überaus positive Resonanz auf die Idee der Software an sich, insbesondere auf die Funktion eines „Tagebuchs“. Diese Funktion wird als essentiell für die Selbstreflexion und die verbesserte Kommunikation mit Ärzt*innen angesehen. Sie kann zudem helfen, die "Sprachbarriere" zwischen Alltagssprache und medizinischer Fachsprache zu überbrücken und sicherzustellen, dass allen beteiligten Fachärzt*innen stets aktuelle Informationen über den Krankheitsverlauf vorliegen.

Der Workshop lieferte eine Fülle neuer Erfahrungsberichte und tiefgreifender Erkenntnisse über die spezifischen Bedürfnisse von Patient*innen mit Seltenen Erkrankungen. Diese direkten Einblicke sind von unschätzbarem Wert für die Entwicklung einer App, die den tatsächlichen Anforderungen der Nutzer*innen entspricht. Eine zentrale Erkenntnis war, dass die App über die reine Symptomerfassung hinausgehen und die Möglichkeit bieten sollte, konkrete Aspekte der Lebensumstände zu dokumentieren, um Abhängigkeiten zu Symptomen zu erkennen und die Auswirkungen auf die Lebensqualität umfassend zu

dokumentieren. Zudem entstand die Idee, die Anwendung spielerisch und motivierend zu gestalten und die Integration mit anderen Anwendungen zu ermöglichen, um eine positive Assoziation bei der Nutzung zu schaffen und den Aufwand für Patient*innen zu minimieren. Gleichzeitig wurden wichtige Hürden und Herausforderungen für die App-Entwicklung identifiziert, darunter die Notwendigkeit einer langfristigen Anschlussförderung und die Bedeutung einer breiten Bekanntheit für ihre erfolgreiche Nutzung.

Seit Projektbeginn hat sich die Patient*innenbeteiligung als fester Bestandteil unserer Arbeitsweise etabliert. Der Workshop hat ein wertschätzendes Miteinander auf Augenhöhe etabliert, was maßgeblich durch die externe Leitung des Workshops und die Bereitstellung von Reisekostenerstattung und Aufwandsentschädigungen gefördert wurde. Patient*innen sind nun aktiv und richtungsweisend an der Gestaltung der App beteiligt; ihr Beitrag ist entscheidend für eine benutzerfreundliche, nachhaltige und breit nutzbare Anwendung. Die Wirkung des Projekts zeigt sich im gestärkten Empowerment und der Selbstermächtigung der Patient*innen, sowohl durch den Workshop selbst als auch perspektivisch durch die App. Zudem wurde die Vernetzung zwischen Patient*innenvertretenden und Wissenschaftler*innen intensiviert, was einen wichtigen Grundstein für zukünftige partizipative Prozesse und Forschung am BIH legt und die App als weiteren Schritt in Richtung Datenhoheit und -kontrolle für Patient*innen positioniert. Eine anonyme Nachbefragung bestätigte den positiven Eindruck der Teilnehmenden vom Workshop und die hohe Relevanz der geplanten App für ihren Alltag.

Wie könnte es weitergehen?

Nach dem erfolgreichen Kick-off Design Thinking Workshop ist der nächste entscheidende Schritt die konkrete Entwicklung der patient*innenzentrierten Webanwendung. Diese Entwicklung wird eng mit einem neu zu etablierenden Beirat erfolgen, der sich aus den im Workshop gewonnenen Patient*innenvertretenden zusammensetzt. Der Beirat wird eine fortlaufende und richtungsweisende Rolle bei der Gestaltung der App spielen, um sicherzustellen, dass die Anwendung den tatsächlichen Bedürfnissen und der Lebensrealität der Patient*innen entspricht. Ziel ist das Schaffen einer frei verfügbaren Webanwendung, die Patient*innen aktiv in die Erfassung und Kommunikation ihrer Symptome einbindet.

Für die adäquate Weiterentwicklung des Projekts sind Folgemaßnahmen und weitere Unterstützung unerlässlich. Dies betrifft nicht nur die technische Umsetzung der App, sondern auch die Aufrechterhaltung des wertschätzenden Austauschs mit den Patient*innen und die Verbreitung des Projekts. Eine breite Bekanntmachung der Anwendung ist entscheidend, damit sie einen maximalen Mehrwert für möglichst viele Patient*innen, deren Angehörige, Ärzt*innen und Forschende entfalten kann. Hierfür sind gezielte Kommunikationsstrategien und Kooperationen mit relevanten Stakeholdern im Gesundheitswesen und in Patient*innenorganisationen wünschenswert.

Durch die strukturierte und patient*innenzentrierte Erfassung von Symptomen und Lebensumständen wird eine signifikant verbesserte und detailliertere Datenbasis zu Seltenen Erkrankungen geschaffen. Diese Daten können direkt in den Austausch zwischen Patient*innen und Ärzt*innen einfließen, was zu einer präziseren Diagnostik und einer besseren, individuelleren Behandlung führt. Perspektivisch können diese Daten nach entsprechender Freigabe durch die Patient*innen auch der Forschung dienen, um Wissenslücken zu schließen und neue Erkenntnisse über Krankheitsbilder und deren

Ausprägung zu gewinnen. Das Projekt könnte somit als wegweisendes Beispiel für gelungene Patient*innenbeteiligung in der Forschung dienen und die Selbstermächtigung von Patient*innen im Gesundheitswesen nachhaltig stärken.

Weiterführende Informationen

- Mehr Informationen über die Hintergründe des Projekts: <https://www.genecascade.org/sams-pat/>
- Nachbericht des Workshops: <https://www.bihealth.org/de/projekte/sams-pat>
- BIH Newsletter Juli 2025: <https://www.bihealth.org/de/aktuelles/newsletter>

Gemeinsam STIs erfolgreich versorgen – transdisziplinäre Strategien zur Gesundheitsversorgung in Berlin

*Dr. med. Angela Schuster, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institut für
Allgemeinmedizin*

*Dr. med. Philip Oeser, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institut für
Allgemeinmedizin*

Illustration: Stefanie Leinhos

Was war die Ausgangssituation?

An der Versorgung sexuell übertragbarer Infektionen (STI) sind in Deutschland nicht nur hausärztliche, gynäkologische, urologische und dermatologische Praxen beteiligt, sondern unter anderem auch Gesundheitsämter und Nichtregierungsorganisationen (NROs). Diese stark fragmentierte Versorgungslage führt zu Unsicherheit: Ratsuchende fragen sich, an wen sie sich bei Beratungsanlässen zur sexuellen Gesundheit und zu Diagnostik von STI primär wenden können, während Ärzt:innen häufig Berührungängste mit dem Thema haben, die Möglichkeiten der Durchführung von Tests in der eigenen Praxis nicht kennen oder nicht wissen, wohin eine Überweisung zur weiteren Versorgung möglich wäre. Bestehende Angebote außerhalb von ärztlichen Praxen richten sich oft an spezifische Zielgruppen wie Männer, die Sex mit Männern haben, Sexarbeiter:innen oder Drogenkonsumierende. Die

Studie STIPräv zeigte uns, dass Frauen, bei denen STI asymptomatisch verlaufen können, häufig nicht als Zielgruppe für STI-Diagnostik wahrgenommen werden. Weitere Studien deuten darauf hin, dass trans und nicht-binäre Personen von bestehenden Angeboten nicht direkt angesprochen werden oder aus Sorge vor Diskriminierung diese nicht in Anspruch nehmen. Das Ziel des Projekts GEMSE war es, gemeinsam mit Ärzt:innen, Patient:innen(vertretungen), Vertreter:innen von Gesundheitsämtern und NROs die Unter- und Fehlversorgung von Frauen, trans und nicht-binären Personen sichtbar zu machen. Durch den direkten Einbezug der Gruppen in einem transdisziplinären Prozess sollten spezifische Bedarfe identifiziert, Vernetzungsmöglichkeiten geschaffen und gemeinsam Lösungsansätze entwickelt werden, die z.B. in Form von Handlungsempfehlungen sowohl den an der Versorgung beteiligten Akteur:innen als auch den Patient:innen zur Verfügung stehen.

Was ist im Projekt passiert?

Das Projekt war als stufenweiser Prozess konzipiert, der bestehende Problemfelder gemeinsam mit den beteiligten Akteur:innen, Patient:innen bzw. deren Interessensvertretungen identifiziert und bearbeitet. Um bestehende Barrieren, Lücken und Bedarfe in der STI-Versorgung bei Frauen, trans und nicht-binären Personen zu definieren, wurde zunächst ein Workshop mit Vertreter:innen dieser Zielgruppen durchgeführt. Daran schloss sich ein zweiter Workshop an, bei dem Versorger:innen aus ärztlichen Praxen, NGOs und Gesundheitsämtern im Fokus standen, der unter anderem den Umgang mit Beratungsanlässen, potenzielle (u.a. anamnestische, diagnostische und abrechnungsrelevante) Unsicherheiten und weitere Probleme bei der Versorgung von STI adressierte. Ein durch das Forschungsteam im Rahmen des Projekts entwickelter Leitfaden, angelehnt an Methoden des „Journey Mappings“ und des „Consolidated Framework for Implementation Research“ (CFIR), diente als Grundlage für diese ersten beiden Workshops. Die Workshops wurden mittels Audiogerät aufgezeichnet, pseudonymisiert transkribiert und ausgewertet. Basierend auf den Transkripten der ersten beiden Workshops wurden durch das Forschungsteam in einem ersten Schritt „Personas“ erstellt, die die in den Workshops adressierten möglichen Versorgungsbedarfe und Problemsituationen fiktionalisiert und in Form von Fallvignetten beschreiben. Insgesamt konnten aus dem Material sechs Fallvignetten entwickelt werden. Für diese Fallbeschreibungen wurden im Folgenden verschiedene Strategien und „Good Practice“-Beispiele konzipiert, die den Patient:innen und Versorger:innen helfen sollen, die Versorgungslandschaft besser zu navigieren und die geschilderten Probleme und Unsicherheiten zu adressieren. Diese Lösungsstrategien und „Good Practice“-Beispiele wurden in einem abschließenden Workshop mit den Patient:innen(vertretungen), Ärzt:innen, und den Vertreter:innen von NGOs und Gesundheitsämtern auf ihren Inhalt überprüft, diskutiert und überarbeitet. Ein wichtiger Bestandteil unseres Vorgehens war es, im Sinne des transdisziplinären Prozesses die Bedarfe sowohl der Ratsuchenden, als auch der Versorgenden zu berücksichtigen: Hier wurden unter anderem die Wichtigkeit von Intersektionalität und Diskriminierungssensibilität hervorgehoben. Seitens der Behandler:innen wurde ein pragmatischer Ansatz gewünscht, der praxisnahe Handlungsempfehlungen zur Verfügung stellt.

Die Fallbeschreibungen und ihre Lösungsansätze werden den Ratsuchenden und Versorger:innen in Form eines Leitfadens online und als gedruckte Broschüre zur Verfügung

gestellt, mit dem Ziel, konkret die Versorgungssituation zu verbessern und die Navigation bei Beratungsanlässen zum Thema STI zu erleichtern.

Was wurde erreicht?

Unter anderem konnten die Vorannahmen, dass für Frauen, trans und nicht-binäre Personen Zugangsbarrieren existieren, durch das Projekt konkretisiert werden. Eine erste Hürde entstehe bereits durch die Frage, an wen sich die Betroffenen mit generellen und konkreten Beratungsanlässen zu STI und sexueller Gesundheit überhaupt wenden können. In den Schilderungen der Teilnehmer:innen ging die Initiative, über STI zu sprechen, fast ausschließlich von den Ratsuchenden selbst aus, dabei kam es mitunter zu stigmatisierenden und diskriminierenden Erlebnissen durch die versorgenden Einrichtungen. Die Teilnehmer:innen wünschten sich, dass Versorger:innen proaktiver kommunizieren, um eventuelle Hemmschwellen abzubauen und zu signalisieren, dass Beratungsanlässe zu STI wertfrei adressiert werden können. Auch sei für Ratsuchende oft unklar, unter welchen Bedingungen eine STI-Diagnostik als gesetzliche Kassenleistung in Anspruch genommen werden kann, was zu einer finanziellen Belastung bei den Ratsuchenden führt, wenn sie eine Diagnostik entweder in der Praxis als individuelle Gesundheitsleistung durchführen lassen oder sich mit kostenpflichtigen „Selbsttest-Kits“ aus dem Internet behelfen müssen. Seitens der teilnehmenden Versorger:innen bestand ein Wunsch, mehr Sicherheit zu haben, welche Maßnahmen unter welchen Bedingungen umgesetzt werden können, ohne in der Praxis bzw. Versorgungseinrichtung wirtschaftliche Sanktionen fürchten zu müssen. Als wichtig von beiden Seiten wurde hervorgehoben, bei Beratungsanlässen weniger vorurteilsbehaftet zu agieren: So wird das Risiko für eine STI häufig mit einer bestimmten Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung verknüpft (z.B. Männer, die Sex mit Männern haben), was jedoch noch keinen Rückschluss auf das tatsächliche Sexualverhalten der Person und das potenzielle Risiko einer STI zulässt. Vielmehr sollte der Fokus auf eine wertfreie und zielgerichtete Anamnese gelegt werden, die das individuelle Risiko unter anderem auf Basis von Sexualpraktiken und Präventionsmaßnahmen erfragt und sich dabei außerhalb eines cis-heteronormativen Kontexts bewegt. In den aus den Workshops heraus entwickelten fiktiven Fallbeschreibungen werden verschiedene Szenarien beschrieben, die exemplarisch als Hilfestellung für Ratsuchende und Versorgende dienen, indem sie die angesprochenen Themen adressieren und beiden Seiten pragmatische Empfehlungen für die STI-Versorgung geben. Die Fallbeschreibungen und die daraus resultierenden Lösungsansätze wurden von den Beteiligten als realitätsnah und hilfreich beschrieben. Obwohl die Teilnehmer:innen alle aus Berlin und dem Berliner Umland stammten, wo von einer vergleichsweise breiten Zahl an Angeboten zu STI-Beratung ausgegangen werden kann, waren wir dennoch überrascht, wie schwierig sich die Navigation durch die bestehende Versorgungslandschaft gestaltet und mit welchen Hürden sich die Teilnehmer:innen konfrontiert sahen. Das zeigt uns, dass konkrete Handlungsempfehlungen notwendig sind, um die Versorgung zu verbessern.

Wie könnte es weitergehen?

Der aus den Workshops heraus entwickelte Leitfaden mit den Fallvignetten und Lösungsstrategien soll möglichst vielen Ratsuchenden und Behandler:innen zugänglich gemacht werden, um für Ratsuchende den Zugang zur STI-Versorgung zu erleichtern und bei Versorger:innen eventuelle Barrieren und Unsicherheiten abzubauen. Dafür möchten wir neben dem Verteilen von gedruckten Broschüren an (hausärztliche) Praxen und

Versorgungseinrichtungen den Leitfaden auch überregional über Online-Plattformen von Interessensvertretungen zugänglich machen. Die Ergebnisse des Projekts werden außerdem im September 2025 auf dem 59. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) in Hannover vorgestellt, um primär medizinische Versorger:innen dafür zu sensibilisieren. Basierend auf den bisherigen Projektergebnissen ist eine Promotion geplant, die die Bedarfe von unterversorgten Gruppen in der STI-Versorgung genauer untersucht und deren Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Fachpublikation präsentiert werden sollen. Parallel zu GEMSE fand in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Würzburg eine schriftliche Befragung von Hausärzt:innen in Bayern und Berlin/Brandenburg statt, die Unterschiede in der hausärztlichen STI-Versorgung zum Thema hatte. Hier könnte ein weiterer Anknüpfungspunkt zu den Ergebnissen des Projekts GEMSE geschaffen werden. Die medizinische S2k-Leitlinie „Sexuell übertragbare Infektionen (STI) – Beratung, Diagnostik, Therapie“ befindet sich derzeit in Überarbeitung. Es wäre wünschenswert, wenn die Ergebnisse aus dem Projekt und die daran anknüpfenden Forschungsvorhaben die weitere Entwicklung der Leitlinie beeinflussen, um eine noch größere Zielgruppe zu erreichen. Die geplanten Schritte könnten dazu führen, dass Beratungsanlässe zum Thema STI bei Frauen, trans und nicht-binären Personen sowohl von der Zielgruppe selbst, als auch von den Behandler:innen mit größerer Sicherheit adressiert werden können.

Weiterführende Informationen

Der Leitfaden, der die gesammelten Ergebnisse und Handlungsempfehlungen beinhaltet, befindet sich zum Abschluss des Projekts noch in der Fertigstellung. Bei Interesse kann die Projektleitung den fertigen Leitfaden als PDF-Datei zur Verfügung stellen.

Interventionistische und transdisziplinäre Forschungspraxis – Kiosk of Solidarity

Dr. Moritz Ahlert, Technische Universität Berlin, Fakultät VI Planen Bauen Umwelt, Habitat Unit

Laura Margarete Bertelt (ehemals Technische Universität Berlin, Fakultät VI Planen Bauen Umwelt, Institut für Stadt- und Regionalplanung)

Illustration: Stefanie Leinhos

Was war die Ausgangssituation?

Der *Kiosk of Solidarity* ging aus dem transdisziplinären Forschungsprojekt *Transforming Solidarities* hervor, der sich mit den Bedingungen und Praktiken sozialen Zusammenhalts in Zeiten multipler Krisen beschäftigt. Im Zentrum dieses Projektes stand die Frage, wie Solidarität in den urbanen Feldern Arbeit, Gesundheit und Wohnen praktisch verhandelt, herausgefordert und neu formuliert wird – und das insbesondere unter den Bedingungen von Prekarisierung, Migration und politischem Wandel. Der *Kiosk of Solidarity* wurde in diesem Kontext als mobile, räumlich-situierte Forschungspraxis entwickelt, die sowohl lokale Akteur*innen, *Aktivist*innen* und Wissenschaftler*innen als auch die Stadtgesellschaft zusammenbringt.

Ziel war es, neue Formate der Wissensproduktion und -vermittlung im öffentlichen Raum zu erproben, die auf Partizipation, Aushandlung und demokratischem Zugang basieren. Dabei stellte sich die Ausgangsfrage, wie wissenschaftliche Forschung solidarisch, machtkritisch und kontextspezifisch jenseits institutioneller Grenzen und disziplinärer Expertisen gestaltet werden kann. Der *Kiosk of Solidarity* wurde als dynamischer, räumlicher Begegnungsort konzipiert, an dem urbane Konflikte und solidarische Praxen sichtbar und diskutierbar gemacht werden können. Die Methode zielt darauf ab, lokale Wissensbestände ernst zu nehmen, hybride Allianzen zu ermöglichen und bestehende Machtverhältnisse im Forschungsprozess selbst zu hinterfragen. Zugleich sollte die Methode des Kiosks als Beitrag zur transdisziplinären Stadtforschung diskutiert, reflektiert und systematisiert werden. Gesellschaftlich zeigt sich eine wachsende Kluft zwischen wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion und städtischer Lebensrealität. In vielen Debatten um Stadtentwicklung und soziale Gerechtigkeit fehlen die Stimmen marginalisierter Gruppen sowie niedrigschwellige Zugänge zu Wissen und Teilhabe. Diese Lücke adressiert der Kiosk, indem er konkrete Orte der Auseinandersetzung aufsucht, solidarische Praktiken sichtbar macht und neue Allianzen zwischen Forschung und Stadtgesellschaft anregt.

Was ist im Projekt passiert?

Die Podcast-Serie entstand als Erweiterung der bisherigen Praxis des *Kiosk of Solidarity*: als reflexives, dokumentarisches und öffentlich zugängliches Format, das die komplexen Prozesse kollektiver Wissensgenerierung hörbar macht und zur Weiterverbreitung sowie Skalierbarkeit der Kiosk-Methode beiträgt. Das Wissen Einzelner wird durch die Podcastreihe sichtbar gemacht und trägt somit zur Wissensgenerierung bei. Zentral für die transdisziplinäre Forschung, ist die Wissensintegration, also das Zusammenführen bestehenden Wissens zu neuem Wissen oder zu neuen Perspektiven. Die einzelnen Gespräche werden in einer zusammenfassenden Folge kritisch reflektiert und diskutiert.

Als niedrigschwellige, auditiv erreichbare und ortsunabhängige Erzählform eignet sich das Medium Podcast in besonderem Maße zur Vermittlung vielschichtiger, oft fragmentierter Wissensformen aus Forschung und Praxis. Es erlaubt unterschiedliche Stimmen, Perspektiven und Narrative gleichwertig nebeneinanderzustellen ohne dabei in akademischer Sprache oder disziplinären Barrieren stecken zu bleiben. Die Gespräche im Podcast eröffnen einen Raum, in dem sich Erfahrungswissen, theoretische Reflexion und politische Positionierung auf Augenhöhe begegnen können.

Ursprünglich war der Podcast als dreiteilige Serie angelegt. Die Dramaturgie wurde dabei bewusst offengehalten, da zu Beginn noch nicht feststand, wer tatsächlich bereit sein würde, an den Gesprächen teilzunehmen. Die Interviewanfragen wurden niedrigschwellig formuliert, um auf Resonanz zu stoßen und keine starren Rollen zuzuschreiben. Trotz einzelner Absagen ergab sich ein ausgesprochen breites und diverses Spektrum an Sprecher*innen aus Forschung, Aktivismus, Stadtpolitik und Kulturproduktion. Teilweise wurden die Gespräche allein geführt, teils in einer Gruppe. Ein Auszug aus der Liste:

Akademische Perspektiven:

Prof. Dr. Anna Steigemann (Universität Regensburg, Transforming Solidarities), Prof. Dr. Robin Celikates (FU Berlin, Transforming Solidarities), Prof. Dr. Manuela Bojadžijev (Humboldt Universität zu Berlin, Transforming Solidarities)

Zivilgesellschaftliche und aktivistische Perspektiven:

Amira Hoeltz (Bona Peiser), Silvia Gioberti (Guerilla Architects), Constructlab (Jan Stricker, Alexander Römer)

Politische Stimmen:

Niklas Schenker (MdB, Die Linke), Katalin Gennburg (MdB, Die Linke), Hannah Berner (Büro Katalin Gennburg)

Externe Expert*innen:

Prof. Dr. Jesko Fezer (HFBK Hamburg), Sandy Kaltenborn (Image-Shift), Britta Peters (Urbane Künste Ruhr)

Die inhaltliche Tiefe und Vielschichtigkeit der Gespräche führte dazu, dass wir uns im Projektverlauf entschieden, das Material langfristig verfügbar zu machen – als Podcastreihe sowie in Form von Transkriptionen, die künftig über die Website des *Kiosk of Solidarity* öffentlich zugänglich sein werden. Damit wird nicht nur die Sichtbarkeit erhöht, sondern auch der Anspruch eingelöst, kollektives Wissen barrierearm, dauerhaft und nachnutzbar bereitzustellen.

Der „Spielort“ ist nicht bloß Kulisse, sondern aktiver Mitakteur: Er rahmt die Geschichten, gibt ihnen Kontext und prägt die Form, wie Solidarität lokal verhandelt wird. In dieser Hinsicht bleibt auch der Kiosk selbst Protagonist – als wandelbarer Ort, als Methode, als Erzählfigur und als politische Intervention im Stadtraum.

Was wurde erreicht?

Das Podcastprojekt hat gezeigt, wie sich eine transdisziplinäre Forschungspraxis in ein öffentlich zugängliches und dauerhaft wirksames Format überführen lässt. Ein zentrales Ergebnis ist die Etablierung des Podcast als dokumentarisch-reflexive Plattform für stadtgesellschaftliche Diskurse rund um Solidarität, Teilhabe und politische Konflikte im urbanen Raum. Die Serie bildet nicht nur wissenschaftliche Perspektiven ab, sondern integriert aktiv das Erfahrungswissen von Praktiker*innen, *Aktivist*innen* und politischen Akteur*innen – und macht damit deutlich, wie eng Erkenntnisproduktion und gesellschaftliches Handeln verwoben sind.

Neben der inhaltlichen Produktion haben wir im Rahmen des Projekts auch methodisch experimentiert. Ein Highlight war der partizipative Workshop mit Architekturstudierenden, der sich dem Thema *Podcasting als Werkstatt solidarischer Wissensproduktion* – zusammen mit Radio Industry in Woltersdorf – widmete. Die hohe Anfangsresonanz machte deutlich, wie groß das Interesse an auditiven, offenen Erzählformaten ist, gerade im Kontrast zu oft stark formalisierten Formen des wissenschaftlichen Arbeitens. Im Verlauf des Semesters zeigte sich jedoch auch, dass ein offenes, experimentelles Setting nicht nur Freiraum, sondern auch Orientierung braucht. Der lose Rahmen und der Verzicht auf eine klassische To-do-Liste sollten bewusst eine „Toolbox“ bereitstellen, aus der sich die Studierenden bedienen konnten. Einige machten eigenständige Aufnahmen, entwickelten Erzählstränge oder führten Interviews. Gleichzeitig wurde aber auch sichtbar, dass Ressourcen wie Zeit, Konzentration und Begleitung im Hochschulalltag begrenzt sind und ein stärker strukturierender Rahmen den Prozess produktiver hätte begleiten können.

Eine wichtige Erkenntnis ist daher, dass Formate der partizipativen Wissensgenerierung nicht nur Offenheit, sondern auch klare methodische Leitplanken benötigen, insbesondere, wenn sie mit Gruppen umgesetzt werden, die mit transdisziplinären Arbeitsweisen noch wenig Erfahrung haben. Gleichzeitig wurde deutlich, wie groß das Potenzial von Podcasting als Werkzeug für Forschung, Lehre und gesellschaftliche Kommunikation ist: Als niedrigschwelliges Format erlaubt es eine mehrstimmige, machtkritische Auseinandersetzung mit komplexen Themen und bringt die oft isolierten Welten von Universität, Zivilgesellschaft und Politik in ein produktives Gespräch.

Insgesamt hat sich damit nicht nur der Wissensstand über die Methode des Kiosks erweitert, sondern auch die eigene Praxis weiterentwickelt – hin zu einer reflexiven, dokumentierenden und zugleich dialogischen Forschungsperspektive.

Wie könnte es weitergehen?

Das Medium Podcast hat sich im Verlauf des Projekts als wirkungsvolles Werkzeug der Reflexion, Dokumentation und öffentlichen Kommunikation bewährt und das nicht nur innerhalb des Forschungsprojekts, sondern auch darüber hinaus. Die positive Resonanz auf die ersten Episoden zeigt, dass es ein großes Interesse an dialogischen, zugänglichen Formaten gibt, die komplexe Themen im Spannungsfeld von Wissenschaft, Aktivismus und Stadtpolitik verständlich vermitteln. Besonders erfreulich ist, dass der Podcast zunehmend auch im akademischen Kontext als ernstzunehmendes Medium der Wissensproduktion wahrgenommen wird: ein Trend, den wir begrüßen und weiterverfolgen möchten.

Ein zentraler Lerneffekt war, dass viele der Gesprächspartner*innen sehr bereit waren, sich auf ein Interview einzulassen, sofern die Ansprache klar, wertschätzend erfolgte. Die Erfahrung hat gezeigt: Menschen wollen sprechen, teilen, diskutieren. Vor allem dann, wenn der Rahmen stimmig gesetzt ist. Hierin liegt ein großes Potenzial für zukünftige Formate, die gezielt als Resonanzräume für kollaborative Forschung und politische Positionierung entwickelt werden könnten.

Auch im Hinblick auf die urbane Sichtbarkeit bleibt der Podcast ein zentrales Instrument: Die Möglichkeit, soziale Spannungen, prekäre Lagen und politische Auseinandersetzungen im Stadtraum zu dokumentieren und hörbar zu machen, ist eine wirkungsvolle Ergänzung zur physischen Präsenz des *Kiosk of Solidarity*. In diesem Sinne ließe sich der Podcast künftig stärker in andere Projekte und Formate rund um den Kiosk integrieren wie etwa als begleitendes Tagebuch, als Gesprächsreihe mit Nachbarschaften oder als transdisziplinäres Archiv solidarischer Stadtpraxen.

Langfristig wäre eine Verstetigung des Formats, etwa durch eine institutionelle Anbindung an bestehende Forschungsvorhaben oder durch weitere Förderungen wünschenswert. Das ist auch allgemein für das Projekt *Kiosk of Solidarity* zu wünschen. So könnte ein dauerhaftes Medium entstehen, das nicht nur dokumentiert, sondern Impulse setzt für eine kritisch-emanzipatorische Stadtforschung.

Weiterführende Informationen

- <https://www.kioskofsolidarity.net/de/>
- <https://www.instagram.com/kiosk.of.solidarity/?hl=de>
- <https://transformingsolidarities.net/en/>
- <https://adocs.de/de/buecher/theorie/solidaritaeten-transformieren>

Transdisziplinärer Datenworkshop „StateParl“: Gemeinsam Politik im föderalen System besser verstehen und analysieren

*Antonios Souris, Postdoctoral Researcher, Freie Universität Berlin, Otto Suhr
Institute for Political Science*

*Eric Beltermann, Political Data Scientist and Graduate Student at Freie Universität
Berlin*

*Simone Stamme, Head of Unit, European Union Affairs Ministry of Schleswig-
Holstein; Udo Bünnagel, Chief of Office, State Representation of Schleswig-Holstein
in Berlin*

Illustration: Stefanie Leinhos

What was the initial situation?

The project “StateParl” was developed in response to a significant gap in publicly accessible data on parliamentary debates in the German *Länder*. While political research has increasingly focused on legislative behavior at the national level, subnational legislatures – despite their considerable political influence in Germany’s federal system – have received

less attention. This is problematic because the *Länder* parliaments are important arenas of political competition, government oversight, and law-making. Their actions thus affect the everyday lives of citizens. However, meaningful access to their proceedings is limited by scattered data availability and technical barriers.

The guiding idea behind StateParl was to provide a comprehensive, machine-readable database of parliamentary debates in all 16 *Länder* parliaments that enables scientific research while allowing stakeholders beyond academia, especially citizens, policymakers, journalists, NGOs, and educators, to engage with the data without requiring technical or methodological expertise. This two-folded approach was designed to strengthen transparency and facilitate informed political participation by enabling different stakeholders to better understand the dynamics in these parliaments.

The project also addressed a societal challenge: how to make scientific data not only more accessible but also more relevant across disciplinary and professional boundaries. It aimed to pilot new forms of transdisciplinary collaboration and validation in the context of collecting and presenting political data. To this end, a key component of the project was the organization of a transdisciplinary data workshop, bringing together scholars, policymakers, journalists, and civil society representatives to jointly explore and evaluate the StateParl database.

What has happened in the project?

The centerpiece of the project was the transdisciplinary data workshop, designed to explore how StateParl can contribute to both academic research and broader engagement in Germany's federal democracy. The workshop brought together experts from political science, legal studies, and data science with practitioners from parliaments, public administration, journalism, and civil society. The latter included representatives from the European Union Affairs Ministry of Schleswig-Holstein, the State Parliament as well as the State Representation of Schleswig-Holstein, the Bundesrat (Germany's second chamber of parliament at the federal level), journalists from Tagesspiegel, SWR, Stuttgarter Nachrichten, and Verfassungsblog, as well as a representative from the Young European Federalists. The workshop took place at the State Representation of Schleswig-Holstein in Berlin, a venue that was deliberately chosen to underscore the idea of going beyond the boundaries of academia and university.

The workshop followed a design-thinking approach to foster inter- and transdisciplinary exchange. Participants were divided into small, transdisciplinary groups and engaged in exercises intended to build mutual understanding and develop shared research questions. Persona sheets helped participants reflect on their professional perspectives and expectations, while various moderation techniques, such as brainstorming and live graphic recording, supported collaborative idea generation and documentation. Thematically, the workshop addressed two main questions:

- How can we better analyze and understand federal politics using the StateParl database?
- How can we motivate different stakeholders to collaborate in a transdisciplinary setting?

The practical goal was to test how accessible and usable the database is across user groups and to gather feedback for future development.

The format allowed for a low-threshold yet meaningful engagement with the data. It also created space for practical insights to inform academic perspectives and vice versa. The participants critically reflected on data structures, classification, and usability, contributing to a participatory form of data validation that is rare in political science (and in academia in general).

While no major changes were needed to the original project plan, the richness of feedback exceeded expectations. The workshop not only tested participatory and collaborative methods that are rare to the discipline of political science but also laid the foundation for a network of researchers and practitioners working on federalism and parliamentary politics.

What has been achieved?

The project successfully piloted an innovative model of participatory data validation in political science. By involving practitioners in the evaluation of the StateParl database, the project expanded the conventional, discipline-specific approach to data quality. It highlighted how practical perspectives on usability, labeling, and interpretability can improve scientific data products and inform new research questions.

The workshop served not only as a test case for the StateParl database but also as a broader demonstration of how transdisciplinary cooperation can be organized around shared empirical material. It facilitated structured dialogue between academia, public administration, media, and civil society, helping to bridge the gap between scientific knowledge and practical needs.

From a scientific perspective, the workshop introduced a new template for integrating non-academic voices into data production and presentation. In the context of the workshop, researchers were not only data providers but also facilitators of dialogue and members of an emerging network. This expanded role may foster more socially responsive and publicly accountable research. Journalists and public officials, on the other hand, gained hands-on experience with scientific data, developed a better understanding of data collection and data quality standards, and learned how data-driven analysis can be used in federal political reporting and decision-making. The workshop helped raise awareness of the *Länder* parliaments as key democratic institutions. It also fostered connections between actors with shared interests in federalism and parliamentary politics – connections that may lead to future cooperation. The project thus encouraged collaborative rather than parallel work in the fields of policy analysis, journalism, and academia.

More specifically, the workshop served as a practical test case for identifying the technical requirements of the platform, including necessary server capacities for broader user access. In response to participant feedback, the project enabled the hiring of a professional web designer who has enhanced the usability of the website (<https://stateparl.de>), incorporating feedback from the workshop and improving the overall user experience. The new design of the website will be implemented soon.

What could happen next?

On the scientific side, insights from the workshop will directly feed into an ongoing research project funded by the VolkswagenStiftung, in which we examine data reuse in political science. The experience gained in the context of the transdisciplinary collaboration will help us reflect on the potential and limitations of participatory processes as a credible and valuable method for ensuring data quality and relevance in the discipline.

Beyond academia, we aim to continue improving the accessibility and visibility of the StateParl dataset. Following the positive feedback of the workshop participants, we seek funding to enhance its reach among non-academic audiences. A key objective is to institutionalize StateParl as a user-friendly, freely available resource for citizens as well as journalists, policymakers, NGOs, and educators interested in federal politics. The project also demonstrated that there is demand for further exchange formats that bring together stakeholders working on similar issues across sectors. Future workshops or collaborative research projects could build on this foundation. Ideally, this would lead to a more sustained network in which journalists, policymakers, and researchers continue to learn from each other and jointly contribute to more transparent and informed discourse on federalism and parliamentary democracy.

Looking further ahead, sustaining StateParl will require institutional support. Regularly validating and updating the data would cost approximately 10,000 Euro per year – an amount that is modest given the societal relevance of the resource, but that is still difficult to secure through conventional research funding. Ideally, universities and research alliances would recognize the value of such data infrastructures and provide long-term support. StateParl exemplifies how academic work can generate public goods with tangible impact far beyond academia, yet its continued development unfortunately lacks a stable funding base.

Further information

- <https://stateparl.de>
- Beltermann, Eric, Souris, Antonios, Nguyen, Christoph, & Kropp, Sabine (2025). StateParl. GESIS, Köln. Datenfile Version 2.0.0, <https://doi.org/10.7802/2854>.
- Report on the website of the chair: <https://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/polssystem/Aktuelles/Mit- StateParl - Politik-besser-verstehen- -transdisziplinaerer-Workshop-eroeffnet-neue-Perspektiven.html>
- Report of FU Berlin (“campus.leben”): <https://www.fu-berlin.de/campusleben/forschen/2025/250708-StateParl/index.html>

Impressum

Titel: Projektberichte TD-Lab Funding Program 2025

Herausgeberinnen: Dr. Ina Opitz, Nadin Gaasch, Dr. Audrey Podann

Oktober 2025

DOI: 10.5281/zenodo.19553919

Konzept, Layout und Satz: TD-Lab der Berlin University Alliance

Cover Bild: Andrej Loll

Illustrationen: Stefanie Leinhos

© Berlin University Alliance

**Berlin University
Alliance**

Haftungsausschluss:

Die Autorin übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autorin, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (Hyperlinks), die außerhalb des Verantwortungsbereiches der Autorin liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Falle in Kraft treten, in dem die Autorin von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die Autorin erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verknüpften Seiten hat die Autorin keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich die Autorin ausdrücklich von allen verlinkten Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcher bereitgestellten Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht diejenigen, die über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweisen.